

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Ein chancengerechter Umgang mit armutsbetroffenen Kindern in der Schule

Mögliche Wege aus der Bildungsungerechtigkeit

eingereicht von: Joana Horni

Begleitung: Monika Wicki

17.11.2024

Abstract

Die Chancenungleichheit im Bildungssystem ist spätestens seit den PISA-Studien allseits bekannt. Dabei hat die soziale Herkunft einen deutlichen Einfluss auf die Schulleistungen (OECD, 2023). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie ein chancengerechter Umgang mit armutsbetroffenen Kindern in der Schule aussehen könnte, um diesen Missstand zu bekämpfen. Als Basis dient eine Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zu den theoretischen Inhalten zur Funktion von Schule nach Fend, zu Armut, zu Chancengerechtigkeit sowie zum Habitus nach Bourdieu. Daraufhin werden vier konkrete Problemfelder definiert, zu welchen dann mögliche Ursachen sowie darauf abgeleitete, theoriebasierte und praxisnahe Massnahmen festgehalten werden. Diese Massnahmen bilden die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung, wie mit armutsbetroffenen Kindern in der Schule umgegangen werden sollte, damit sie eine möglichst chancengerechte Bildung geniessen können.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einführung & Themeneingrenzung	1
1.2	Fragestellung & Begründung der Relevanz	2
1.2.1	Kompetenzbezug SHP	3
1.2.2	Persönlicher Bezug	4
1.3	Zielsetzung & Hypothesen	5
1.4	Struktur / Vorschau	6
1.5	Beschreibung & Begründung der Methode	7
2	Theoretische Grundlagen	10
2.1	Funktionen der Schule	10
2.1.1	Enkulturationsfunktion	10
2.1.2	Qualifikationsfunktion	10
2.1.3	Allokationsfunktion	11
2.1.4	Legitimationsfunktion	11
2.2	Chancengerechtigkeit	12
2.2.1	Gesetzesgrundlage	12
2.2.2	Chancenungerechtigkeit	13
2.2.3	Chancengerechtigkeit in der Schule	14
2.3	Armut	16
2.3.1	Definition	16
2.3.2	Kinderarmut	17
2.4	Habitus	20
2.4.1	Definition	20
2.4.2	Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder	22
2.4.3	Schüler*innen-Habitus	23
2.4.4	Kulturelle Passung	26

3	Diskussion	28
3.1	Problemfelder, Ursachen & Massnahmen	28
3.1.1	Problemfeld 1: ungleiche Startbedingungen	30
3.1.2	Problemfeld 2: Mittelschichtorientierung bei Schulhalten	34
3.1.1	Problemfeld 3: Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder & die daraus resultierende Passungsproblematik	37
3.1.1	Problemfeld 4: Ungerechtigkeit im Selektionsprozess	47
3.2	Beantwortung der Fragestellung	53
3.2.1	Bedeutung für mein eigenes Handeln als SHP	56
3.2.2	Bedeutung für die Schulentwicklung	57
3.3	Reflexion	59
3.4	Weiterführende Fragen	61
4	Literaturverzeichnis	63

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:	Eigene Abbildung: Schema der Methodik	9
Tabelle 1:	Relevanzbeschrieb der Literaturrecherche	7 – 8
Tabelle 2:	Übersicht Problemfelder, Ursachen, Massnahmen	29

1 Einleitung

1.1 Einführung & Themeneingrenzung

Schulen sind die einzigen gesellschaftlichen Institutionen, die alle Menschen gleichermaßen erreichen. Es sei laut El-Mafaalani der einzige Ort, an welchem eine Gesellschaft systematisch und präventiv auf Ungleichheit einwirken und Benachteiligungen entgegenwirken könnte. Trotzdem werden diese Ungleichheiten und Benachteiligungen im Bildungssystem nicht ausgeglichen (El-Mafaalani, 2020). Spätestens seit den PISA-Studien ist weitgehend bekannt, dass eine Bildungsungerechtigkeit vorherrscht. Auch die neuste PISA-Studie, welche im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, zeigt eine gleichbleibende Tendenz auf – die soziale Herkunft hat einen deutlichen Einfluss auf die Schulleistungen (OECD, 2023). Der Leistungsunterschied zwischen sozial benachteiligten Schüler*innen und privilegierten Schüler*innen war sogar noch nie so gross wie bei PISA 2022 (Erzinger, Pham, Prosperi & Salvisberg, 2023). Es besteht nach wie vor dringender Handlungsbedarf, um Bildungsgerechtigkeit für alle Schüler*innen sichern zu können (Schwendimann, 2024).

Laut El-Mafaalani hat die soziale Herkunft der Eltern den grössten Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder (2020). Daraufhin habe ich mich entschieden, den Fokus meiner Masterarbeit auf die Bildungsungerechtigkeit bei armutsbetroffenen Kindern zu legen. Dabei schliesse ich bewusst andere Kinder aus ebenfalls benachteiligten und/oder diskriminierten Gesellschaftsgruppen aus, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen.

Bildung stützt und insofern reproduziert die soziale Ungleichheit nicht nur stützendes, sondern wirkt in besonderer Weise auch (ver-)stärkend (Niestradt & Ricken, 2014). El-Mafaalani verdeutlicht: «Kinder aus unteren Schichten haben wesentlich geringere Bildungschancen. Gleichzeitig sind sie im Durchschnitt weniger kompetent in den für die Schule wichtigen Bereichen. Sind sie aber genauso kompetent, wie Kinder aus privilegierten Familien, haben sie dennoch schlechtere Chancen.» (El-Mafaalani, 2020, S.76) Schliesslich schreibt auch LCH-Vizepräsident Christian Hugi von einem dringendem Verbesserungsbedarf, um eine umfassende Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem zu erreichen, denn noch immer gelinge zu wenigen Kindern aus sogenannten bildungsfernen Familien der soziale Aufstieg (Hugi, 2024).

1.2 Fragestellung & Begründung der Relevanz

Die Frage, welcher in dieser Arbeit nachgegangen wird, bezieht sich auf die Verstrickung zwischen der Funktion von Schule, dem Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder und der Chancengerechtigkeit. Sie lautet folgendermassen:

Wie sieht ein chancengerechter Umgang mit armutsbetroffenen Kindern in der Schule aus?

Einerseits ist bekannt, dass es in der Schweiz noch keine wirklich chancengerechte Bildung gibt (OECD, 2023). Andererseits ist ebenfalls bekannt, dass sehr oft armutsbetroffene Kinder unter dieser Chancenungerechtigkeit leiden (El-Mafaalani, 2020). Dies betonen neben El-Mafaalani auch Stamm und Lamprecht, indem sie schreiben, dass eine kleinere Wahrscheinlichkeit bestehe, dass armutsbetroffene Kinder eine höhere Ausbildung absolvieren (Stamm & Lamprecht, 2005). Dies ist insofern in der heutigen Zeit problematisch, in der die Qualifikationsanforderungen an die Erwerbstätigen stetig steigen. Eine solide Grundausbildung reicht oftmals nicht mehr aus und kann zu Arbeitslosigkeit und später sogar zu Sozialhilfeunterstützung und somit zu Armut führen. Folglich wird eine gute Ausbildung zu einer Schlüsselgrösse für die Integration in den Arbeitsmarkt (Gärtner, 2012). In unserer modernen, wissensbasierten Gesellschaft ist es unbestritten, dass fehlende oder ungenügende Bildung als eine der wichtigsten Ursachen für Armut und Armutsgefährdung gilt. Dieses allgemeine Verständnis verstärkt den Einfluss von Bildung noch. Dementsprechend stellt Bildung eine der wichtigsten Massnahmen zur Bekämpfung und Prävention von Armut dar (Mey & Meyer, 2012).

1.2.1 Kompetenzbezug SHP

Als Heilpädagogin arbeite ich häufig mit armutsbetroffenen Kindern. Oftmals sind es diese Kinder, die in unserem Schulsystem auf Unterstützung, bzw. Fördermassnahmen angewiesen sind. Die Lebensumstände von armutsbetroffenen Kindern und deren Habitus besser verstehen zu können, wird mich in der Planung und Umsetzung einer gezielten Förderung unterstützen. Eine sensible und angepasste Förderung für alle Kinder gewährleisten zu können, ist meine tiefe Überzeugung sowie mein Berufsauftrag als Schulische Heilpädagogin.

Einerseits sehe ich dies im Kompetenzprofil der schulischen Heilpädagogin in der Kompetenz 1 bei der Erfassung von Lern- und Entwicklungsständen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020). Mit einem geschärften Blick auf die Problematiken des Lehrer*innen-Urteils können soziale Ungleichheiten eher ausgeglichen werden als wenn bei einem Lehrer*innen-Urteil statt auf das Leistungsprinzip vor allem die soziale Herkunft, der Habitus und der Sozialraum mitberücksichtigt werden (Fend, 2006).

Andererseits werden mir die Erkenntnisse aus dieser Arbeit helfen, mich in der Kompetenz 3 sicherer zu fühlen. So kann ich Lehrpersonen, Eltern und auch Schüler*innen kompetent beraten, indem ich die Bedeutung von unterschiedlichen biographisch und systemisch geprägten Lebensphasen und die in den jeweiligen familiären und schulischen Systemen verankerten Handlungsmuster kenne und berücksichtige (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020).

Und zu guter Letzt erhoffe ich mir durch die herausgearbeiteten Lösungsvorschläge auch einen Einfluss auf die Mitgestaltung von Bildungsinstitutionen. Dies betrifft Kompetenz 5, wobei ich mich mit dem spezifischen Wissen klar gegen innen und aussen positionieren kann (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020).

1.2.2 Persönlicher Bezug

Diese Arbeit sehe ich persönlich als relevant an, weil ich der Bildungsungerechtigkeit wiederholend in verschiedenen Kontexten begegne und mich diese emotional beschäftigt. Für mich ist es unverständlich, dass es seit je her hartnäckig bestehen bleibende Ungerechtigkeiten im Schulsystem gibt, obwohl alle beteiligten Akteur*innen darüber Bescheid wissen. Mein Ziel ist mit dieser Arbeit die komplexen Problemfelder der Chancengerechtigkeit herauszuarbeiten. Das Suchen nach Ursachen und Herausarbeiten von Massnahmen im Sinne von Lösungsvorschlägen, wie es in dieser Arbeit gemacht wird, sehe ich als gute Möglichkeit an, um dem Missstand der Bildungsungerechtigkeit entgegenzuwirken und dadurch meinen Teil zu einem chancengerechteren Schulsystem beizutragen.

Zudem sehe ich mich als schulische Heilpädagogin in der moralischen Verantwortung, einen Beitrag zum Prozess hin zu einer chancengerechteren Schule zu leisten. Im Arbeitsalltag sehe ich mich oft als Anwältin meiner Schüler*innen; ich verteidige sie gegenüber den Lehrpersonen und stehe für ihre besonderen Bedürfnisse ein. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen Armut, Habitus, Chancengerechtigkeit und der Funktionen der Schule gibt mir eine fundierte Argumentationsgrundlage, um mich für die besonderen Bedürfnisse meiner Schüler*innen einzusetzen.

1.3 Zielsetzung & Hypothesen

Mein Ziel ist aufzuzeigen, inwiefern Armut, Habitus und Chancengerechtigkeit im Kontext Schule miteinander zusammenhängen und wie eine chancengerechtere Bildung gewährleistet werden kann. Dafür definiere ich durch meine Erkenntnisse aus der Literaturrecherche einerseits Problemfelder und arbeite Ursachen sowie dazu passende Massnahmen heraus. Dies mit dem Ziel, die grossen, unübersichtlichen Problemfelder in mögliche, konkrete Ursachen aufzugliedern.

Durch das Generieren von Massnahmen werden Handhabungen herausgearbeitet, welche konkrete Handlungsvorschläge für alle beteiligten Akteur*innen des Schulsystems bieten.

Es werden Lösungsvorschläge für das System Schule erarbeitet, um einem chancengerechten Umgang mit armutsbetroffenen Kindern möglichst nahe zu kommen. Dies, ohne einzelne Akteur*innen direkt anzuklagen. Denn ich glaube kaum, dass eine Schule oder eine Lehrperson absichtlich chancenungerecht handelt. Die formulierte Hypothese setzt voraus, dass die Akteur*innen des Schulsystems nicht böswillig chancenungerecht handeln, sondern dies aufgrund von Unwissen geschieht. Das Ziel der Arbeit ist es, Licht in dieses Unwissen zu bringen und somit eine Änderung des Verhaltens aller beteiligten Akteur*innen des Systems Schule anzustreben.

Hypothese

Wenn die Schule und alle darin beteiligten Akteur*innen über Problemfelder im Umgang mit armutsbetroffene Kinder im Schulalltag aufgeklärt sind, mögliche Ursachen kennen und Massnahmen zu deren Beseitigung kennen, kann eine chancengerechtere Bildung erreicht werden.

1.4 Struktur / Vorschau

Zu Beginn der Arbeit werden die Funktionen der Schule sozialkritisch nach Fend (2006) dargestellt. Dadurch wird ein Rahmen geschaffen, um zu verstehen, wofür die Schule grundsätzlich zuständig ist. Dies beleuchtet, dass in der Schule auf Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen positiv eingewirkt werden könnte, da in einer öffentlichen Institution alle Kinder zusammenkommen und nach ihrer Leistung bewertet werden könnten (El-Mafaalani, 2020).

Auf die Darlegung der Funktionen der Schule folgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Begriff «Chancengerechtigkeit». Dieser stellt ein grundlegender Begriff für diese Arbeit dar. Hierfür braucht es eine plausible Definition sowie die groben Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen.

Im Anschluss werden die Hintergründe zu Armut beleuchtet. Armut wird definiert, die Hintergründe zum Leben als armutsbetroffenes Kind, das Vorkommen in der Schweiz sowie die Kinderrechtliche Grundlagen werden aufgegriffen. Die Auswirkungen der Armut auf die Kindheit ist ein zentraler, informativer Teil dieses Kapitels.

Abschliessend wird der Habitus nach Bourdieu (1987) thematisiert. Konkret wird auf den Klassenhabitus von armutsbetroffenen Kindern eingegangen. Dieser kann sich stark auf die Schulbildung auswirken. Folglich werden verschiedene Schüler*innen-Habitus aufgezeigt und das Problem der kulturellen Passung thematisiert.

Um diese einzelnen Theorieteile wissenschaftlich darzulegen, wird verschiedene Literatur beigezogen. Die einzelnen Teile werden dann in einem Diskussionsteil hermeneutisch zu einem Ganzen zusammengefügt. Das erarbeitete fachliche Wissen wird miteinander in Verbindung gesetzt, indem aufgetauchte Problemfelder ausformuliert, mögliche Ursachen aufgezeigt und dann Massnahmen zur Bekämpfung dieser Ursachen dargelegt werden.

Mit der Erarbeitung dieser Massnahmen, welche einen chancengerechteren Umgang mit armutsbetroffenen Kindern in der Schule ermöglichen würden, wird die Forschungsfrage beantwortet. Abschliessend werden daraus Handhabungen für das eigene pädagogische Handeln sowie Lösungsvorschläge für die Schulentwicklung abgeleitet und nach einer kurzen Reflexion noch weiterführende Fragen formuliert.

1.5 Beschreibung & Begründung der Methode

Um die oben genannten Inhalte möglichst breit zusammentragen zu können und die Fragestellung fundiert zu beantworten, wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Wie im Beschrieb der Struktur der Arbeit bereits erwähnt, werden zuerst die vier Begriffe *Funktionen der Schule*, *Chancengerechtigkeit*, *Armut* und *Habitus* definiert. Innerhalb dieser Begriffsdefinitionen werden für diese Arbeit relevante Bereiche besonders beleuchtet. Diese relevanten Teilaspekte wurden im Vorherein anhand des Wissens aus der Praxis festgelegt, sodass sich die Literaturrecherche auf bestimmte Bereiche beschränken konnte. Die Literatur wurde während dem gesamten Prozess anhand gezielt formulierter Stichworte in Online-Bibliotheken gesucht und gesichtet.

In folgender Tabelle wird das umgesetzte Vorgehen und dessen Relevanz aufgeschlüsselt.

Säulen	Teilbereiche	Relevanzbeschrieb
Funktionen der Schule	Enkulturationsfunktion	Darlegung der (sich teils widersprechenden) Funktionen der Schule nach Fend (2006)
	Qualifikationsfunktion	
	Allokationsfunktion	
	Legitimationsfunktion	
Chancengerechtigkeit	Gesetzesgrundlage	Aufzeigung der legislativen Grundlage sowie die miteinhergehenden Pflichten des Staates
	Chancenungerechtigkeit	Problematischer Realitätsabgleich
	Chancengerechtigkeit in der Schule	Vorschläge zur Umsetzung der Gesetzesgrundlage und zur Aufhebung der Chancenungerechtigkeit in der Schule
Armut	Definition Armut	Verwendete Armutsdefinition
	Kinderarmut	Kinderarmutsdefinition & grobe Schätzwerte zur Aufzeigung der Relevanz dieser Thematik
	Kinderrechte	Überblick zu Gesetzesgrundlagen Kinderrechtskonvention und Aufgaben des Staates
	Auswirkungen der Kinderarmut	Das Aufzeigen der weitreichenden, problematischen Auswirkungen der Kinderarmut

Habitus	Definition Habitus	Nach Bourdieu & Waquant (1996)
	Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder	Grundlage, anhand welcher sich das Verhalten armutsbetroffener Kinder erklären lässt, grösstenteils nach El-Mafaalani (2020)
	Schülerhabitus	Darlegung verschiedene Schülerhabitus nach Kramer, Helsper, Thiersch & Ziems (2009) mit einer Vertiefung in den Habitus der Bildungsfremdheit
	Kulturelle Passung	Spannungsverhältnis zwischen primären und sekundären Habitus an der Schule

Tabelle 1: Relevanzbeschreibung der Literaturrecherche

Die theoretischen Grundlagen zu den einzelnen Teilen der Literaturrecherche werden miteinander in Relation gesetzt und zu breit gefassten Problemfeldern zusammengefügt. Diese werden fachlich diskutiert und als ein Ganzes, etwas Zusammenhängendes, verstanden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Themenbereiche zusammenziehen und kontextualisieren.

Zu diesen Problemfeldern werden dann mögliche Ursachen genannt. Die Anzahl der Ursachen hat nicht den Anspruch, abschliessend zu sein und ist dabei durch die vorgenommene Auswahl auch leicht subjektiv geprägt. Die Auswahl bezieht sich auf die beigezogene Literatur, wie häufig eine Ursache dabei genannt wurde sowie die persönliche Relevanz in der Praxis. Zusätzlich unterliegt die Auswahl einer Limitierung. Dies hinsichtlich dessen, dass zu jeder Ursache Massnahmen gesucht werden. Folglich war der Fokus auf einzelne mögliche Ursachen wertvoller, als eine möglichst abschliessende Auflistung aller Ursachen. Das Ziel, eine Antwort auf die Ursachen im Sinne einer Massnahme zu finden, ist zentral. Durch die gegebene Auswahl und Thematisierung verschiedener Ursachen im komplexen Problemfeld sind Einsichten und weiterführende Erkenntnisse sichtbar.

Die Massnahmen werden teils direkt aus der gesichteten Literatur abgeleitet und teils anhand meiner Praxiserfahrung eingebracht. Bei Zweitem wird erst in einem nächsten Schritt die Praxiserfahrung kritisch anhand wissenschaftlicher Literatur eingeordnet und verifiziert. Schlussendlich soll dieses Vorgehen einer möglichst breiten Beantwortung der Fragestellung dienen und ermöglicht eine wertvolle Verbindung zwischen der Praxis und der Theorie.

Das komplexe Problem eines chancenungerechten Schulsystems wird dank der Hermeneutik in Teilbereiche aufgeschlüsselt und dadurch fassbarer. Durch diese hermeneutische Zusammenstellung findet ganz nach Roos und Leutwyler ein Wechselspiel zwischen dem Ganzen und den Teilbereichen statt. Dabei wird die Hermeneutik als Wissenschaft des Verstehens angewendet. Dieser Verstehensprozess kann als Kreis betrachtet werden, wobei die Aufmerksamkeit vom Teil auf das Ganze und wieder zurück auf den Teil gerichtet wird. Die einzelnen Teile helfen dabei, das Ganze zu verstehen. Gleichzeitig kann das Ganze einen ebenso dabei unterstützen, einen bestimmten Teil zu verstehen (Roos & Leutwyler, 2022).

Ziel der Methodik ist es, die Themenbereiche explorativ zu bearbeiten, dabei ein Schema zu entwickeln und dieses mit Inhalten zu füllen. Im folgenden Schema wird die beschriebene Methodik dargestellt.

Abbildung 1: Schema der Methodik

2 Theoretische Grundlagen

Im theoretischen Teil werden die vier Säulen, auf welche sich diese Arbeit abstützt, hermeneutisch anhand eines breiten Literaturbezugs dargelegt. Namentlich sind dies: Die Funktionen der Schule, die Chancengerechtigkeit, die Armut und der Habitus.

2.1 Funktionen der Schule

Schule hat eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Dabei hat sie laut Fend vor allem beim biologischen Austausch der Mitglieder einer Gesellschaft die Funktion der Reproduktion und Innovation von Strukturen in Gesellschaft und Kultur (Fend, 2006). «Jede neue Generation wird über das Bildungswesen an den Stand der Fähigkeiten, des Wissens und der Werte herangeführt, der für das Fortbestehen der Gesellschaft erforderlich ist.» (Fend, 2006, S.49) Welche Funktionen die Schule konkret übernimmt, um diesem Fortbestand der Gesellschaft zu dienen, wird im Folgenden beschrieben.

2.1.1 Enkulturationsfunktion

In der Enkulturationsfunktion geht es um die Reproduktion grundlegender kultureller Fertigkeiten und kultureller Verständnisformen wie Sprache und Schrift. Diese Kulturinitiation führt dazu, dass Kinder in ihrer jeweiligen Kultur, im eigenen symbolischen Umfeld, heimisch werden (Fend, 2006).

2.1.2 Qualifikationsfunktion

Die Qualifikationsfunktion bedeutet laut Fend die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die zur Ausübung von konkreter Arbeit erforderlich sind. Dabei soll die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten und verbessert werden (Fend, 2006).

2.1.3 Allokationsfunktion

Die Allokationsfunktion kann als soziale Verteilungsfunktion bezeichnet werden. Sie bezieht sich direkt auf die Sozialstruktur¹ einer Gesellschaft und soll die Verteilungen auf zukünftige Berufslaufbahnen und Berufe vornehmen. Sie dient also der Zuordnung im stark differenzierten Beschäftigungssystem nach Fähigkeitsprofilen – in anderen Worten zwischen den Leistungen der Schüler*innen und den Anforderungen von Berufen. Das Bildungswesen hat also in dieser Funktion die Aufgabe, Bildungslaufbahnen und Berufslaufbahnen vorzustrukturieren und dadurch differenzierte Lebensläufe zu ermöglichen. Erst durch die Herstellung von Unterschieden wird eine Auswahl möglich. Dieser Prozess ist laut Fend, der sich auf empirische Bildungsforschungen bezieht, «von der sozialen Lage des Elternhauses beeinflusst, sodass bei aller Offenheit der Bildungswege auch hier Reproduktionsformen der sozialen Struktur der älteren Generation in der jüngeren sichtbar werden.» (Fend, 2006, S.50)

2.1.4 Legitimationsfunktion

Fend beschreibt Schulsysteme als Instrumente der gesellschaftlichen Integration, wobei in ihnen auch die Reproduktion von denjenigen Normen, Werten und Weltsichten institutionalisiert sind, die zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse dienen. Dadurch wird die Schaffung einer kulturellen und sozialen Identität ermöglicht und durch die Stärkung des Vertrauens in die politischen Träger die Zustimmung zum politischen Regelsystem geschaffen (Fend, 2006).

Die Legitimationsfunktion der Schule zielt zudem auf die Rechtfertigung sozialer Ungleichheiten ab (Fend, 2006). In Anbetracht des Wettbewerbsmodells dient Bildung dazu, allen Schüler*innen eine faire Ausgangslage im Kampf um soziale Vorteile zu gewährleisten (Giesinger, 2008, S. 561; vgl. Heid, 1988, S.5ff., zitiert nach Wigger, 2015). Hierzu bildet die Chancengerechtigkeit die Grundlage (Fend, 2006). Das Ideal der Chancengerechtigkeit legitimiert in diesem Kontext die entstehenden sozialen und ökonomischen Ungleichheiten (Giesinger, 2008, S. 561; vgl. Heid, 1988, S.5ff., zitiert nach Wigger, 2015).

Inwiefern dieses Ideal der Chancengerechtigkeit jedoch noch nicht erreicht wird und dementsprechend dieser Wettbewerb nicht chancengerecht ist, wird im folgenden Kapitel thematisiert.

¹ «Unter Sozialstruktur wird die soziale Gliederung einer Gesellschaft nach Bildung, Einkommen, Kultur und sozialen Verkehrsformen verstanden.» (Fend, 2006, S.50)

2.2 Chancengerechtigkeit

Die Chancengerechtigkeit dominiert seit den 2000er Jahren mit den international vergleichenden Studien wie TIMSS oder PISA die bildungspolitische Diskussion (Dietrich et al., 2013; Faller, 2019, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). In diesem Kapitel wird die Gesetzesgrundlage kurz erläutert, die Problematik der Chancenungerechtigkeit im Bildungssystem dargelegt und die Chancengerechtigkeit im Kontext der Schule beleuchtet.

2.2.1 Gesetzesgrundlage

Als wichtigste Gesetzesgrundlage für die Schweiz dient die Schweizerische Bundesverfassung. Diese besagt im Artikel 8, dass alle Menschen gleichbehandelt werden sollen und niemand diskriminiert werden darf (Schweizerische Eidgenossenschaft, 1999, zitiert nach Allianz Chance +, 2021). Auch das UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes nennt in Artikel 28 das Recht des Kindes auf Bildung anzuerkennen. Spezifisch wird im Unterpunkt c genannt, dass Allen entsprechend ihren Fähigkeiten der Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglicht werden soll (UNO 1989, zitiert nach Allianz Chance +, 2021).

Zusätzlich zu den erwähnten Gesetzesgrundlagen hat sich die Schweizerische Eidgenossenschaft mit der Ratifizierung der Agenda 2030 dazu verpflichtet, die Sustainable Development Goals (SDGs) umzusetzen. Laut dem zehnten SDG² soll Chancengleichheit durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken gewährleistet werden und zur Reduktion von Ungleichheiten beitragen (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, 2020). Der Bundesrat hat in seiner Strategie zur Umsetzung dieses Ziels festgehalten, dass allen Mitgliedern einer inklusiven Gesellschaft ökonomische und soziale Chancen sowie die Möglichkeit, ihr persönliches Potenzial auszuschöpfen, gewährleistet werden soll. Dabei betont er, dass Armut in all ihren Formen zu beenden, Ungleichheiten zu verringern und diskriminierende Barrieren zu beseitigen sind (Schweizerischer Bundesrat, 2022).

Das vierte SDG der Agenda 2030³ behandelt konkret die chancengerechte Bildung. Es fordert einerseits das Gewährleisten von inklusiver, gleichberechtigter und hochwertiger Bildung für

² 10. Sustainable Development Goal: «Reduce inequality within and among countries» (united nations, n. d.)

³ 4. Sustainable Development Goal: «Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all» (united nations, n. d.)

alle und andererseits Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle. Demzufolge sollen alle – auch die Ärmsten und am meisten Benachteiligten – Zugang zu einer hochwertigen Grund- und Berufsbildung erhalten (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, 2020).

In Anbetracht all dieser Gesetzesgrundlagen und ratifizierten Konventionen besteht eine deutliche, rechtliche Pflicht, alle Schüler*innen ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern. Trotzdem bestehen erhebliche Benachteiligungen aufgrund von sozialer Herkunft, Geschlecht, Wohnort und ethnischer Herkunft – obwohl solche in demokratischen Gesellschaften eigentlich ausgeschlossen sein sollten (Heimlich, 2022). Im Folgenden Unterkapitel «Chancenungerechtigkeit» wird auf diese Problematik genauer eingegangen.

2.2.2 Chancenungerechtigkeit

Bildung gilt bereits seit langem als Bedingung wie auch als vielversprechender Lösungsweg für die (Re)Produktion sozialer Ungleichheit (Friedeburg, 1989, zitiert nach Niestradt & Ricken, 2014). Wie bereits vermehrt in dieser Arbeit belegt, ist die soziale Herkunft in erheblichem Masse mitentscheidend über den Bildungsweg. Dabei entscheidet laut Heimlich der Beruf, der Bildungsstand und das Einkommen der Eltern über den Bildungsweg der Kinder mit (Heimlich, 2022). Auch im Zuge der PISA-Studien wurde aufgezeigt, dass Schule die soziale Ungleichheit nicht nur stützt und insofern reproduziert, sondern in besonderer Weise auch (ver-)stärkt (Niestradt & Ricken, 2014). Dies hat zur Folge, dass armutsbetroffene Kinder nach wie vor in weiterführenden Bildungseinrichtungen unterrepräsentiert sind (Heimlich, 2022). Die ungleichen Verteilungen der Bildungsabschlüsse sowie der Umstand, dass der familiäre Bildungshintergrund der Schüler*innen ihren Bildungserfolg beeinflusst, ist ein Indiz für Diskriminierung im Bildungssystem (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

Ganz konkret haben Coradi Vellacott und Wolter im Jahr 2005 zur Chancengerechtigkeit im Schweizer Schulsystem geforscht. Dabei haben sie herausgefunden, dass die Leistungen von Primarschulkindern signifikant von ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen geprägt sind. Einerseits zeigen sie anhand der Leseleistung auf, dass insbesondere Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien zu den schlechteren Leser*innen gehören. Zudem bemängeln sie den frühen Selektionsentscheid. Sofern die anfänglichen Leistungsunterschiede nicht behoben werden konnten, haben diese einen Einfluss in die Selektionsentscheide.

Ebenfalls zeigen sie Beispiele von Lehrpersonen auf, die Kinder aufgrund ihrer sozialen Herkunft diskriminieren, weil diese «eine andere Sprache» sprechen. Und als systemischen Grund nennen sie die finanziellen Barrieren für Schulen in armen Gemeinden (Coradi Vellacott & Wolter, 2005).

Im folgenden Unterkapitel wird auf das Ideal der Chancengerechtigkeit in der Schule eingegangen. Es werden Zielvorstellungen erläutert, wie die Schule chancengerecht und somit das Schweizerische Bildungssystem ihren gesetzlichen Anforderungen gerecht werden könnte.

2.2.3 Chancengerechtigkeit in der Schule

Chancengerechtigkeit wird als Forderung verstanden, allen Kindern die gleichen Chancen zu bieten, um ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln (Coradi Vellacott & Wolter, 2005). Dabei werden Leistung und Begabung nicht als angeboren und dadurch unveränderlich betrachtet, sondern als etwas, das erworben und gefördert werden kann (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Begabung als etwas Angeborenes anzusehen, ist gemäss Heid ein oft verwendetes Mittel, um soziale Ungleichheiten im Bildungssystem zu legitimieren (Heid, 2019, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Ziel wäre ein Bildungsverständnis, das dem meritokratischen Prinzip⁴ folgt. Unter diesem wird die Verantwortung des Bildungserfolgs an die Individuen abgegeben. Die Fundierung sozialer Ungleichheiten basiert demnach auf dem Begabungsbegriff und der Anstrengungsbereitschaft (Heinrich, 2010, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

In der vorliegenden Arbeit soll nicht (nur) die Verantwortung des Individuums beleuchtet, sondern der Fokus ebenso auf die institutionellen und strukturellen Einflussfaktoren auf den Bildungserfolg gelegt werden. Kamm, Maag Merki, Suter und Schoch beschreiben dies sehr treffend, indem sie betonen, dass keine Schüler*innen aus spezifischen sozialen Gruppen in der Nutzung von Bildungsangeboten und im Erreichen von Bildungszielen benachteiligt werden dürfen, nur weil ihnen die entsprechenden Ressourcen und das entsprechende Know-how für die Nutzung der Bildungsangebote fehlen oder weil sie im Rahmen des Unterrichts nicht

⁴ Dabei gelten Unterschiede dann als gerechtfertigt, wenn sie durch Leistungsunterschiede zu erklären sind und nicht durch familiäre oder andere individuelle Faktoren (Becker & Hadjar, 2017, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

gleichermaßen gefördert werden wie Schüler*innen, deren Eltern einen höheren Bildungsabschluss haben (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

Gold definiert mit dem Gerechtigkeitsverständnis von Aristoteles einen chancengerechten Umgang mit Schüler*innen als ein ungleich behandeln von Ungleichen (Gold, 2018). Gerechtigkeit ist die Verteilung, die Ungleiches nicht gleich sowie auch Gleiches nicht ungleich behandelt. Diese Definition von Gerechtigkeit bezieht sich auf das Verständnis von proportionaler Gleichheit nach Aristoteles, welches die Unterschiedlichkeiten der Personen berücksichtigt (Aristoteles, o.J., zitiert nach Wigger, 2015). Da jedes Kind unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt und unterschiedliche Unterstützungen braucht, um erfolgreich lernen zu können, bedeutet ein chancengerechter Umgang nicht das Gleichbehandeln aller Kindern, sondern dass leistungsfähigere und weniger leistungsfähigere Schüler*innen in einer adaptiven Weise gefördert werden (Gold, 2018).

Das Ziel von chancengerechtem Unterricht soll laut Gold sein, dass möglichst alle Schüler*innen optimal unterstützt werden und sich das pädagogische Vorgehen konsequent an den individuellen Lernständen orientiert. Es geht ihm zufolge im Unterricht nicht um das gerechte Verteilen von Bildung, sondern um die Herstellung von Lerngelegenheiten und um die Unterstützung individueller Lernprozesse (Gold, 2018).

Armutsbetroffene Kinder sind durch ihre soziale Herkunft und fehlenden Ressourcen auf diversen Ebenen benachteiligt und brauchen gezieltere Unterstützung, um eine chancengerechte Bildung zu erhalten. Wie konkret diese Benachteiligungen aussehen können, wird im kommenden Kapitel unter der Erläuterung der sozialen Hintergründe sowie der Auswirkungen von Armut aufgezeigt.

2.3 Armut

Armut wird in der Schweiz verschwiegen, übersehen und verharmlost. Dabei zeigt sie sich in vielen Facetten: Sie bedeutet soziale Isolation, führt zu gesundheitlichen Problemen, beeinträchtigt die Bildungschancen und wird von Eltern an ihre Kinder weitergegeben (Kehrli & Knöpfel, 2014).

2.3.1 Definition

In dieser Arbeit wird der Begriff Armut mit dem der relativen Armut gleichgesetzt. Die relative Armut ist ort-, zeit- und kontextabhängig. Es gilt also als arm, wer im Vergleich zu seinen Mitmenschen im eigenen Land ein eingeschränktes Leben führen muss – und nicht wie bei der absoluten Armut, nur wer Hunger leidet (Kehrli & Knöpfel, 2014).

Die relative Armut kann auf verschiedene Arten definiert werden. Einerseits kann sie rein objektiv betrachtet werden, oder sie kann die subjektiven Empfindungen der Betroffenen miteinbeziehen. In dieser Arbeit wird sie objektiv definiert. Das bedeutet, sie kann mit Hilfe eines Massstabes einzelne Menschen oder Haushalte vergleichen und objektiv in arm und nicht arm einteilen. Das subjektive Empfinden der armutsbetroffenen Menschen wird dabei aussen vorge lassen (Kehrli & Knöpfel, 2014).

Zudem wird Armut in dieser Arbeit einerseits nach dem ökonomischen Ansatz und andererseits nach dem soziokulturellen Ansatz definiert. Beim ersteren handelt es sich um die ausschliessliche Betrachtung der finanziellen Situation der Haushalte, wobei darin als arm gilt, wer im Vergleich zu anderen Haushalten mit ungenügend finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Beim zweiten wiederum werden die Lebensbereiche Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit, soziale Kontakte und Freizeit mitberücksichtigt. Dabei wird als arm bezeichnet, wer in einem oder verschiedenen zentralen Lebensbereichen unterversorgt ist (Kehrli & Knöpfel, 2014).

Auch Engels hielt fest, dass die soziale Lage eines Individuums durch verschiedene Dimensionen bestimmt wird, die sich nicht auf die finanzielle Dimension reduzieren lassen: «Nicht nur materielle Lebensverhältnisse, sondern auch Bildung, Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Wohnsituation, Trennung und Alleinerziehung, soziale Netzwerke und anderes beeinflussen die Lebenslage.» (Engels, 2006, zitiert nach Schroeder, 2012, S. 456)

Diese Kombination des ökonomischen und des soziokulturellen Ansatzes ist sehr ähnlich der Definition des Bundesrates, welcher seinerseits die Definition der EU übernommen hat: «Personen, Familien und Gruppen sind arm, wenn sie über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist.» (Schweizerischer Bundesrat, 2010, zitiert nach Gärtner, 2012).

2.3.2 Kinderarmut

Nachdem die Armut generell definiert wurde, wird im Folgenden nun, um den Fokus auf die armutsbetroffenen Kinder zu wenden, spezifisch auf die Kinderarmut eingegangen.

Mit Kinderarmut ist die Armut von Kindern gemeint (Mäder, 2012). Dabei gilt ein Kind dann als arm, wenn es in einem von Armut betroffenen Haushalt lebt (Gärtner, 2012). Wie auch in der soziokulturellen Armutsdefinition handelt es sich bei der Kinderarmut laut Mäder nicht bloss um den Einkommensmangel ihrer Familien, sondern um eine fehlende Grundsicherung die neben Essen, Wohnen und Kleidung auch die physische Gesundheit, das psychische Wohl sowie kulturelle Ressourcen und soziale Teilhabe, soziale Kontakte sowie soziale Kompetenzen umfasst (Mäder, 2012).

Die Frage nach der Anzahl von armutsbetroffenen Kindern in der Schweiz hängt von der verwendeten Armutsdefinition sowie der Messmethode ab. Die Unterschiede je nach Erfassungsart sind derart gross, dass hier laut Gärtner keine sinnvolle Aussage möglich ist (2012). Um trotzdem einen ungefähren Anhaltspunkt geben zu können, wird hier auf drei Quellen verwiesen: Das Schweizerische Arbeitshilfswerk geht, gemessen an der Armutsgrenze der SKOS⁵, von 200 000 bis 250 000 armutsbetroffenen Kindern aus (SAH, 2003, zitiert nach Kehrlı & Knöpfel, 2014). Auch Ueli Mäder spricht im Jahr 2012 von rund einer Viertelmillion armutsbetroffener Kinder in der Schweiz (Mäder, 2012). Über die Jahre haben sich diese Zahlen kaum verändert. So sind heute laut dem Bundesamt für Statistik 14,8% der 0 - 17 Jährigen armutsbetroffen. Dies entspricht nach wie vor etwa 265'000 armutsbetroffenen Kindern in der Schweiz (Bundesamt für Statistik, 2024).

⁵ Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) bestimmt in ihren Richtlinien die Armutsgrenze der Schweiz, um die Sozialhilfe in der Schweiz zu vereinheitlichen (Kehrlı & Knöpfel, 2014).

2.3.2.1 Kinderrechte

Kinderarmut verstösst gegen die Rechte der Kinder. Zu den Rechten der Kinder gehören beispielsweise das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Schutz vor Misshandlung sowie das Recht auf Bildung und Förderung, auf Freizeit, Erholung und Spiel, auf soziale Teilhabe und auf ein sicheres Zuhause (Heggli & Meyer, 2012).

Das Thema Kinderarmut wird in der Kinderrechtskonvention explizit berücksichtigt. Darin festgehalten hat laut Artikel 27 jedes Kind das Recht auf einen Lebensstandard, der seinen körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklungen angemessen ist („UN-Kinderrechtskonvention“, 1989). Dieser Artikel richtet sich gegen armutsbedingte Beeinträchtigungen von Grundbedürfnissen des Kindes und geht noch etwas weiter als der Artikel 26 der Kinderrechtskonvention, in welchem das Recht auf materielle sowie soziale Sicherheit festgehalten wird und die finanzielle Unterstützung über Transferzahlungen im Rahmen der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe gefordert wird (Marugg, 2012).

Die Schweiz hat die Kinderrechtskonvention im Jahre 1997 ratifiziert. Dabei könne es laut Heggli und Meyer nicht allein den Familien überlassen werden, sondern sei Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Rechte der Kinder gewahrt werden und alle Kinder ihre Rechte ausschöpfen können (Heggli & Meyer, 2012). Es bedarf demzufolge eine Verantwortungsübernahme des Staates für die Erziehung und das Wohlergehen der Kinder, um Chancengerechtigkeit herstellen zu können (Heggli & Meyer, 2012).

2.3.2.2 Auswirkungen der Kinderarmut

Geringe finanzielle Ressourcen haben direkte Folgen auf die Lebenslage armutsbetroffener Kinder. Es handelt sich um Defizite und Beeinträchtigungen im Bereich der Gesundheit, des Arbeits- und Sozialverhaltens sowie der sozialen Integration (Gärtner, 2012). Dies hat laut Mäder zur Folge, dass sich viele der armutsbetroffenen Kinder gestresst fühlen. «Sie verlieren an Selbstwert, entwickeln Schulschwächen und betreiben einen hohen Aufwand, um den familiären Zusammenhalt und die gesellschaftliche Zugehörigkeit zu sichern. Der erfahrene Mangel prägt arme Kinder zeitlebens.» (Mäder, 2012, S. 78) Dabei präzisiert Gärtner: «Von besonderer Bedeutung sind die Auswirkungen von Armut auf die Bildungschancen.» (Gärtner, 2012, S.102) Auch die PISA-Studien belegen diese Kausalität des Einflusses der sozioökonomischen Situation auf die Leistungen der Schüler*innen (Universität Bern & Nationale Projektkoordination ICER, 2018).

Kinderarmut wirkt sich aber auch in anderen Bereichen aus. In armutsbetroffenen Familien erbringen die Kinder laut Ueli Mäder zusätzliche Leistungen, indem sie Haus- und Betreuungsarbeiten übernehmen. Sie müssen dabei früh erwachsen sein und ihre Eltern unterstützen. Auch erfahren sie öfters kritische Lebenssituationen, mit welchen sie früh einen Umgang finden müssen. Die dazu benötigte Handlungsfähigkeit stellt hohe Anforderungen und ergibt sich keineswegs von selbst. Es gibt verschiedene mögliche Verhaltensmuster, welche stark von konkreten Lebenslagen, dem Ausmass der Einschränkungen, der Dauer der Armut und vor allem auch vom elterlichen Umgang mit dem Mangel abhängen. Die Lebenslage von armutsbetroffenen Kindern gestaltet sich also je nach Armutsform, elterlichen Bewältigungsstrategien, familiären Binnenklima und gesellschaftlichem Umfeld (Mäder, 2012). Dazu kommt, dass Armut eng mit einer Anhäufung von strukturellen Problemen, Diskriminierung und Ausgrenzung verknüpft ist. Verschiedene Muster sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung überlappen sich (Wenke, 2010).

Mit dem Wissen über die strukturellen Bedingungen und die Auswirkungen von Kinderarmut erklärt das nächste Kapitel, wie der Habitus definiert wird und inwiefern er das Verhalten des armutsbetroffenen Kindes erklären kann.

2.4 Habitus

Um die besonderen Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsmuster von armutsbetroffenen Kindern zu verstehen, wird in dem folgenden Unterkapitel zuerst der Begriff Habitus definiert. Anschliessend liegt der Fokus auf dem Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder, um Eigenheiten dieses Habitus aufzuzeigen. Daraufhin werden verschiedene Schüler*innen-Habitus kurz portraitiert und abschliessend die Problematiken der kulturellen Passung armutsbetroffener Kinder in der Schule betrachtet.

2.4.1 Definition

Habitus ist ein soziologischer Grundbegriff, der stark von Pierre Bourdieu geprägt ist (Bourdieu, 1987). Er ist das Kernstück der Soziologie der sozialen Praxis (Krais & Gebauer, 2002) und wird von Bourdieu und Waquant als die sozialisierte Subjektivität beschrieben. Dabei gehen sie davon aus, dass selbst das Persönliche etwas Gesellschaftliches ist und somit alles Subjektive auch etwas Kollektives darstellt (Bourdieu & Waquant, 1996).

Der Habitus wird bereits früh im jeweiligen sozialen Umfeld eines Menschen gebildet. Dabei unterstützt er den Menschen, sich in dem jeweiligen, direkten sozialen Umfeld orientieren zu können. Er wirkt dabei wie angeboren und ist als ganzheitliches Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsmuster zu verstehen. Gleichzeitig wird er als Muster verstanden, welches die Art und Weise der Aneignung der Welt und die Formung des Selbst prägt. Folglich geht es um Gewohnheiten und Routinen sowie um Geschmack, Ästhetik und Stil wie auch um eine bestimmte Welt-sicht und dadurch um die Aneignung einer Kultur. Demzufolge kann er als Sozialisation in und durch ein Milieu verstanden werden und bildet eine Grundhaltung, von der aus die Welt wahrgenommen wird. Diese dauerhafte und verinnerlichte Grundhaltung prägt die Art und Weise, wie Menschen ihre Umwelt, die Welt und sich selbst wahrnehmen – wie sie fühlen, denken und handeln (El-Mafaalani, 2020).

Der Habitusbegriff kann in einen primären und einen sekundären Habitus aufgeteilt werden.

- Der primäre Habitus prägt die Persönlichkeit sehr stark und wirkt dabei wie ein askriptives soziales Merkmal (Rademacher & Ricken, 2014). Er ist derjenige Habitus, der bereits in der Familie und im Milieu erworben wird, dementsprechend also an die primäre Sozialisation gebunden ist (Bremer & Lange-Vester, 2014). Bourdieu vergleicht ihn mit dem Erstspracherwerb, welcher sich ebenfalls als einmaliger und unumkehrbarer Prozess der Sozialisation vollzieht (Bourdieu, 1993, zitiert nach Rademacher & Ricken, 2014). Das Subjekt verkörpert demzufolge durch ebendiese Aneignung die kulturellen Prämissen des Herkunftsmilieus (Bremer & Lange-Vester, 2014).
- Der in der Schule geforderte Habitus wird als sekundärer Habitus bezeichnet (Bremer & Lange-Vester, 2014). Eine möglichst breite Übereinstimmung dieser beiden Habitus ergibt eine harmonische kulturelle Passung – wobei deutliche Diskrepanzen zu einer spannungsreichen Passung führen (Helsper et al. 2014, zitiert nach Helsper, Dreier, Gibson, Kotzyba & Niemann, 2018).

Dadurch, dass die Vergangenheit des Individuums, die den primären Habitus gestaltet und geformt hat, im Habitus fortwirkt, führt es dieses stets an den ihrer Klasse vorgegebenen sozialen Ort zurück. Die Individuen bleiben ihrer Klasse bestehen und reproduzieren sie in ihren Tätigkeiten (Krais & Gebauer, 2002). Eine Habitustransformation ist laut Rademacher und Ricken nicht möglich. Wird ein sozialer Aufstieg erreicht, so führt dies nicht automatisch zu einer Habitusanpassung, sondern zwingt das Subjekt zu spannungsvollen Anpassungsleistungen im Rahmen des weiterhin wirksam bleibenden, ursprünglichen Habitus (Rademacher & Ricken, 2014).

An dieser Stelle kann der Habitusbegriff mit Bourdieus Vorstellung einer Klassengesellschaft in Verbindung gebracht werden. Bourdieu nutzt zur Verknüpfung der Begriffe der Klassenlage mit dem der Lebensführung den Begriff des Habitus. Sofern die Bedingungen der materiellen Existenz gleich sind, wird aus dem individuellen Habitus ein Klassenhabitus (Bourdieu, 1983).

Wie auch Bourdieu beschreibt El-Mafaalani den Klassenhabitus, indem er die Prägung der kindlichen Sozialisation ganz wesentlich durch das ökonomische, das kulturelle sowie das soziale Kapital der Eltern hervorhebt. Dadurch würden armutsbetroffene Kinder systematisch anders denken und handeln, als es welche in gesichertem Wohlstand tun (El-Mafaalani, 2020). Im

individuellen Ausdruck eines armutsbetroffenen Kindes zeigen sich also - im Sinne eines kollektiven Klassenhabitus - die Elemente des Habitus von armutsbetroffenen Kindern (Rademacher & Ricken, 2014).

Unterschiede zwischen dem primären Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder und dem sekundären Schüler*innen-Habitus führen zu Spannungen. Da der Klassenhabitus von armutsbetroffenen Kindern diese in der Schule behindert und ihr Verhalten erklären kann, wird im folgenden Unterkapitel vertieft auf die Ausprägungen dessen eingegangen.

2.4.2 Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder

Armutsbetroffene Kinder entwickeln Handlungsstrategien, die kurzfristig, funktional und eindeutig wirksam werden können. Sie versuchen dabei aus dem wenigen, was sie haben, das Beste herauszuholen und sind nicht fähig, ein fernes Ziel anzustreben, da ihnen die dafür nötigen Ressourcen fehlen (El-Mafaalani, 2020). El-Mafaalani beschreibt diesen Habitus als «Management des Mangels» und bezieht sich dabei auf den «Habitus der Notwendigkeit» nach Bourdieu (Bourdieu, 1979, zitiert nach El-Mafaalani, 2020).

El-Mafaalani nennt drei wesentliche Eigenschaften dieses Habitus:

- Die strukturelle Knappheit erfordert situative Bewältigungsstrategien und begünstigt die Entwicklung eines an Kurzfristigkeit orientierten Denk- und Handlungsmusters (El-Mafaalani, 2020).
- Zu diesem zeitlichen Aspekt kommt durch ein stetes Abwägen, ob etwas wirklich notwendig und nützlich sei, auch noch eine starke Nutzen- und Funktionsorientierung dazu. Die begrenzten Ressourcen müssen so effizient wie möglich eingesetzt werden (El-Mafaalani, 2020).
- Durch den Mangel an realistischen Handlungsoptionen wird der Umgang mit Optionen nicht erlernt. Dies führt dazu, dass offene Entscheidungssituationen verunsichern und daher eher vermieden werden (El-Mafaalani, 2020). Denn, so El-Mafaalani: «Wer wenig hat, hat bei Fehlentscheidungen viel zu verlieren.» (El-Mafaalani, 2020, S. 134) Das Denk- und Handlungsmuster von armutsbetroffenen Kindern ist also auf Risikovermeidung ausgerichtet (Bourdieu, 1981, zitiert nach Krais & Gebauer, 2002).

Zusammengefasst stellen also Kurzzeitorientierung, Nutzenorientierung, Funktionslogik und Risikovermeidung typische Aspekte des Managements des Mangels – des Habitus armutsbetroffener Kinder – nach El-Mafaalani dar. Diese Denk- und Handlungsmuster setzen den Rahmen, innerhalb welcher Kreativität und Innovation möglich und auch nötig sind, denn armutsbetroffene Kinder brauchen einen kreativen Umgang mit den wenigen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen (El-Mafaalani, 2020). Sie suchen nach eindeutigen Situationen, Klarheit und Übersichtlichkeit:

«Man fühlt sich wohl, handelt und entscheidet souverän und intuitiv, wenn der zeitliche Horizont überschaubar, der persönliche Nutzen unmittelbar nachvollziehbar ist, die Funktionalität im Vordergrund steht und die reale Erfolgswahrscheinlichkeit als hoch eingeschätzt wird.»
(El-Mafaalani, 2020, S. 135)

2.4.3 Schüler*innen-Habitus

Der Schüler*innen-Habitus bezieht sich auf die schulisch kompatiblen bzw. schulnahen im Habitus verankerten Dispositionen. Dabei verweist er auf die Ausprägung jener Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata, mit welchen sich im Feld der Schule besonders sicher bewegt werden kann (Kramer, 2014).

Kramer, Helsper, Thiersch und Ziems haben in ihrer Studie zum Schüler*innen-Habitus beim Übertritt in die Sekundarstufe I vier verschiedene Typen von Schüler*innen-Habitus herausgearbeitet (2009). Um die Diversität von Schüler*innen-Habitus abzubilden, wird auf diese im Folgenden konkret eingegangen.

- Der erste genannte Schüler*innen-Habitus-Typus der oben genannten Studie nennen sie «Bildungsexzellenz und-distinktion» (Kramer, Helsper, Thiersch & Ziems, 2009). In einer weiteren Studie von Helsper, Dreier, Gibson, Kotzyba und Niemann zum Thema Passungsverhältnisse an exklusiven Gymnasien wird dieser Schüler*innen-Habitus noch etwas genauer formuliert: Er zeichne sich aus durch Lernfreude, Leistungsstreben und Regelkonformität. Dabei stehe von Seiten der Schule nicht die Leistung an erster Stelle, sondern die ethisch-moralischen Prinzipien sowie das Verbinden von einer selbstreflexiven Haltung gegenüber den eigenen Lernwegen und von Lernergebnissen mit einer hohen Lern- und Leistungsbereitschaft. Durch die Schülerportraits in ebendieser Studie

werden zudem Punkte eines primären Habitus erwähnt, welche laut der portraitierten Schüler*innen für eine erfolgreiche Schulbildung relevant seien. Einerseits wird da von einem unterstützenden, schul- und bildungsnahen Familienmilieu gesprochen. Aber auch die Aktivität, die Eigenverantwortung und die Anstrengungsbereitschaft kommen als Charaktereigenschaften zu Wort. Dabei gilt eine Haltung des ununterbrochen tätigen, aktiven und sich in Leistungssituationen bewährenden Menschen als grundlegend. Ebenfalls wird die hohe Bedeutung der Schule für die eigene Zukunft sowie die Versagensangst mehrfach erwähnt (Helsper, Dreier, Gibson, Kotzyba & Niemann, 2018).

- Einen zweiten Schüler*innen-Habitus betiteln Kramer, Helsper, Thiersch und Ziems als «Habitus der Strebenden». Schüler*innen mit diesem Habitus streben Bildungsorte und -abschlüsse an, die nicht selbstverständlich zu erreichen sind. Sie kommen aus bildungs- und aufstiegsorientierten Familien, welche hohe familiäre Leistungsanforderungen stellen. Diese können zu Problemen der Überforderung führen (2009).
- Ein dritter skizzierter Habitus der Studie nennt sich «Habitus der Bildungskonformität und-notwendigkeit». Dieser wird von Schüler*innen aus schul- und bildungsfernen Herkunftsmilieus eingenommen. Die Schule wird als Qualifizierungsraum betrachtet, für den nur gerade so viel getan wird, wie nötig ist (Kramer, Helsper, Thiersch & Ziems, 2009).
- Der vierte skizzierte «Habitus der Bildungsfremdheit» bezeichnet Schüler*innen, bei welchen die Habitusdifferenz zwischen Familie und Schule am grössten ist. Kinder mit diesem Habitus zeigen eine Fremdheit zur institutionellen Bildung auf und sind durch ein stetes Scheitern gegenüber den schulischen Leistungsanforderungen bedroht.

Dieser Habitus der Bildungsfremdheit kann wiederum in drei Untertypen aufgeteilt werden:

- o Der erste, der Habitus der Spannung zwischen schulischer Bildungskonformität und-fremdheit, weist noch eine gewisse Bildungsnähe auf und die Schüler*innen möchten den schulischen Erwartungen entsprechen, obwohl der Sinn der Schule ihnen noch verschleiert bleibt.

- In einem weiteren Untertyp, dem Habitus der schulischen Bildungsferne und angedeuteter Opposition, führt die Schul- und Bildungsdistanz zu einer starken Peerorientierung. Dabei kann diese Vergemeinschaftung des Selbst durch die schulischen Selektions- und Bewertungsmomente bedroht werden, was zu oppositionellem Verhalten führen kann.

- Der dritte Untertyp ist der Habitus der schulischen Bildungsferne und-hilflosigkeit. Dabei wird Schule als führende Rolle betrachtet. Schulische Leistungsbeurteilungen und zugewiesene Statusplatzierungen sind dadurch bedeutsam. Trotzdem haben diese Schüler*innen kein Handlungsspielraum und nehmen diese habituelle Nicht-Passung resignierend an. Dies führt zu einem Aussitzen, wobei sie jegliche Konfrontation mit der Lehrperson meiden. Folglich tun sie so, als ob sie dem Unterricht folgen würden, um kein Aufsehen zu erregen (Kramer, Helsper, Thiersch & Ziems, 2009).

Diese drei Untertypen des Habitus der Bildungsfremdheit können mit dem Habitus armutsbetroffener Kinder übereinstimmen. Das Wissen darüber hilft bei der Erklärung und im Umgang mit problematischem und/oder auffälligem Schüler*innen-Verhalten.

Um nun konkreter auf die Problematiken von armutsbetroffener Kinder in der Schule einzugehen, werden im folgenden Kapitel die Konsequenzen von Passungengenauigkeiten des primären und des sekundären Habitus genauer betrachtet.

2.4.4 Kulturelle Passung

Innerhalb der jeweiligen schichtspezifischen Milieus funktioniert der Habitus problemlos, da alle auf eine ähnliche Art und Weise denken und handeln (El-Mafaalani, 2020). Bourdieu und Waquant beschreiben dieses Phänomen metaphorisch: Geht der Habitus ein Verhältnis zu einer sozialen Welt ein, deren Produkt er ist, so «bewegt er sich wie ein Fisch im Wasser und die Welt erscheint ihm als selbstverständlich.» (Bourdieu & Waquant, 1996, S.161) Problematisch wird es dann, wenn der primäre Habitus eines Kindes in einem Spannungsverhältnis zu den schulischen Anforderungen, zum sekundären Habitus, steht (Kramer, Thiersch & Helsper, 2014). Grundsätzlich gilt für jene Schüler*innen, deren primärer Habitus nicht oder wenig zu den schulischen Anforderungen passt, dass das Scheitern wahrscheinlich ist (Helsper, Dreier, Gibson, Kotzyba & Niemann, 2018). Diese Passungsproblematik resultiert aus der Distanz und Ferne zur Bildung (Niestradt & Ricken, 2014) sowie zum Bildungshabitus der Schule (Ecarius & Wahl, 2009, zitiert nach Niestradt & Ricken, 2014).

Bei armutsbetroffenen Kinder ist ebendiese Passungsproblematik der Fall. Frühzeitig erworbene kulturelle Gewohnheiten werden im schulischen Kontext unterschiedlich gewertet. Unterschiedliches kulturelles Kapital wird in ungleiches schulisches Kapital umgewandelt (Bourdieu & Passeron, 1971). Dadurch wird der mitgebrachte, primäre Habitus für die einen zum Privileg, für die anderen zum Handicap im Feld der Schule (Kramer, 2014).

Laut Bourdieu und Passeron orientiert sich die Schule stark an der Elitekultur. Dies hat zur Folge, dass Kinder aus den unteren Schichten mühsam erwerben müssen, was Kinder der gebildeten Klasse bereits im Rahmen des Habitus schon mitbekommen haben (Bourdieu & Passeron, 1971). «Damit ist klar,» schreibt Kramer, «dass für Angehörige unterschiedlicher sozialer Schichten in Abhängigkeit von deren Nähe zur herrschenden Kultur verschiedene Passungskonstellationen zur Schule gegeben sind.» (Kramer, 2014, S.188) Die unterschiedlichen Passungsverhältnisse sind also auf den unterschiedlichen Abstand zwischen dem primären und dem sekundären Habitus zurückzuführen und haben einen Einfluss auf den Bildungserfolg (Kramer, 2014). Somit gelingt es dem Bildungssystem, Privilegien an privilegierte Klassen weiterzugeben. Gleichzeitig sind weniger privilegierte Klassen davon überzeugt, dass ihr soziales Schicksal und ihr Bildungsschicksal auf ihren Mangel an Fähigkeiten oder Verdienst beruhen (Bourdieu & Passeron, 1971).

Ein weiterer Aspekt ist die Konsequenz von fehlender Vertrautheit mit dem Schulsystem. Wer über kein nennenswertes Bildungskapital verfügt, dem fehlen die «richtigen» Informationen für eine in die höchsten Positionen führende Bildungsinvestition. Es fehlt ihnen die Vertrautheit mit den Strukturen und Werten der Schule und die Sicherheit des Habitus, sich auf riskante Bildungswege einzulassen (Krais & Gebauer, 2002). Dieser Missstand macht ein Scheitern in der Schule wahrscheinlich bzw. fordert eine immense Anstrengung von dem Kind, um dieses Scheitern zu verhindern (Kramer, Thiersch & Helsper, 2014).

Als letzten aufzugreifenden Punkt in diesem Bereich wird auf die Schulhalte und Vermittlungsart eingegangen. Sowohl die Vermittlungsinhalte als auch die Vermittlungsweise stellen eine kulturelle Auswahl dar. Diese doppelte kulturelle Willkür des pädagogischen Handelns entspricht den herrschenden bzw. privilegierten Klassen mehr als den Angehörigen der anderen Klassen. Dadurch, dass Kinder mit einem primären Habitus aus einer weniger privilegierten Schicht nicht über die schulisch geforderte, symbolische Distanzierungsfähigkeit verfügen, können sie also nicht mit ihren kulturellen Gewohnheiten im Feld der Schule punkten und werden zudem – obwohl laut Kramer dringend notwendig – weniger von der schulischen Unterstützung durch gezielte Förderung erreicht (Kramer, 2014).

3 Diskussion

3.1 Problemfelder, Ursachen & Massnahmen

Aus der Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen sowie der Verstrickung ebendieser, hat sich gezeigt, dass eine Kausalität zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund eines Kindes und dessen schulischen Leistungen besteht (Gärtner, 2012).

Die verschiedenen Benachteiligungen und Defizite von armutsbetroffenen Kindern wirken sich direkt oder indirekt auf das Leistungsverhalten in der Schule aus (Gärtner, 2012). Somit ist laut Knöpfel und Heggli die soziale Herkunft und nicht die eigene Leistung entscheidend für den schulischen sowie den beruflichen Erfolg (2012). Laut Mäder hat Armut sogar einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Kindes (Mäder, 2012).

In der folgenden Diskussion werden Problemfelder definiert, welche diese Problematiken umfassend thematisieren. Dabei geht es um Problemfelder, die einen chancengerechten Umgang mit armutsbetroffenen Kindern in der Schule erschweren. Zu jedem erläuterten Problemfeld werden Ursachen gesucht. Auf ebendiese werden abschliessend Massnahmen im Sinne von Lösungsvorschlägen formuliert, um einem chancengerechten Umgang mit armutsbetroffenen Kindern näher zu kommen.

In der dargestellten tabellarischen Auflistung sind alle aufgegriffenen Problemfelder, Ursachen sowie Massnahmen ersichtlich. Diese Tabelle soll zur Übersichtlichkeit beitragen und eine Orientierungshilfe im Dokument bieten.

Problemfeld		Ursache	Massnahme
<u>Problemfeld 1</u> ungleiche Startbedingungen	1.1	Fehlende Frühförderung	Frühförderung
	1.2	Gleichbehandlung aller	Ungleiches ungleich behandeln
	1.3	Einstellung bzw. kulturelles Kapital der Eltern	Elternarbeit
<u>Problemfeld 2</u> Mittelschichtorientierung bei Schulhalten	2.1	elaborierte Schulsprache	Schulsprache als Unterrichtsinhalt
	2.2	nicht anschlussfähige Schulhalte	angepasste Schulhalte
<u>Problemfeld 3</u> Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder & die daraus resultierende Passungsproblematik	3.1	fehlende Selbstdisziplin	Selbstdisziplin fördern
	3.2	Umgang mit Optionen	Umgang mit Optionen erlernen
	3.3	Motivation & Unterrichtsform	angepasste Unterrichtsform
	3.4	habituelle Distanz zur Lehrperson	Habitussensibilität der Lehrperson
<u>Problemfeld 4</u> Ungerechtigkeit im Selektionsprozess	4.1	Zeitpunkt der Selektion	integrative Schulformen statt frühe Selektion
	4.2	Defensive Entscheidungspraxis / tiefe Risikobereitschaft	Selektionsentscheide eng begleiten
	4.3	Einfluss der Lehrperson bei der Beurteilung in Selektionsentscheiden	Einfluss der Lehrperson bei der Beurteilung von Selektionsentscheiden kritisch reflektieren

Tabelle 1: Übersicht Problemfelder, Ursachen, Massnahmen

3.1.1 Problemfeld 1: ungleiche Startbedingungen

Eine Studie von Coleman und Jenks hat nachgewiesen, dass der Schulerfolg bei Eintritt in die Schule bereits weitgehend vorbestimmt ist und alles andere wie Lehrpläne, Ausstattung der Schule oder Qualität der Lehrpersonen für die Schulleistung nahezu irrelevant sind (Coleman, 1966; Jenks, 1973, zitiert nach Moser, 2013). Dies ist deswegen so problematisch, weil armutsbetroffene Kinder ungünstigere Ausgangsbedingungen vor der Einschulung haben. Denn die ungleichen Startchancen entstehen in der Familie und dem sozialen Umfeld (El-Mafaalani, 2020). Der Eintritt in den Bildungsraum ist somit nicht, wie bisher angenommen, die Stunde null (Selter, 1995, zitiert nach Stamm, 2012).

Die Unterschiede zwischen Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien sind im Alter von fünf Jahren bereits so gross, dass sie kaum mehr ausgeglichen werden (Hochuli, 2013). Dazu kommt, dass sich die bereits beim Schuleintritt bestehenden Leistungsdifferenzen zwischen den Kindern laut Moser, Angelone, Hollenweger und Buff über die Primarschulzeit nicht verringern (2011). Sie werden laut El-Mafaalani sogar reproduziert und verstärkt (2020). Diese Problematik steht im Widerspruch zu einer sozialen Gerechtigkeit und kann mit einer geringen sozialen Mobilität in der Schweiz beschrieben werden.

Mit sozialer Mobilität als zentrale Dimension für soziale Gerechtigkeit ist gemeint, «ob, wie und unter welchen Bedingungen ein Staat die Verantwortung übernimmt, jedem Kind die gleichen Bildungschancen zu garantieren und dafür zu sorgen, dass sich ein Minoritätshintergrund nicht negativ auf den Bildungserfolg auswirkt und jedes Individuum seine Talente entwickeln und durch Leistung den sozialen Aufstieg schaffen kann.» (Stamm, 2012, S.144)

Knöpfel und Heggli kritisieren die geringe soziale Mobilität im Bildungssystem der Schweiz, indem sie das Vorhandensein einer Chancengleichheit zu Beginn des Lebens negieren. Es gelinge dem Bildungssystem (noch) nicht, die Bedeutung der sozialen Herkunft ausreichend zu kompensieren und allen die gleichen Möglichkeiten für ein leistungsorientiertes Fortkommen zu bieten (Knöpfel & Heggli, 2012).

Weshalb die ungünstigen Startbedingungen zu einer geringen sozialen Mobilität führen und wie dies verbessert werden könnte, wird in den folgenden Ursachen und dazugehörige Massnahmen beschrieben.

Ursache 1.1 – fehlende Frühförderung

Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind besonders wichtig für dessen intellektuelle, kognitive und sozioemotionale Entwicklung sowie für den späteren Schulerfolg (Stamm, 2012). In der ersten Lebensphase einer Kindheit ist die Familie der prägendste Ort (Knöpfel & Heggli, 2012). Familien in prekären Lebenslagen können ihren Kindern nicht immer mitgeben, was es braucht, um in der Schule und in der Berufsausbildung zu bestehen (Viernickel und Simoni, 2008, zitiert nach Knöpfel & Heggli, 2012).

Der nationale Bildungsbericht der schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung zeigt auf, dass es in der Schweiz an preisgünstigen und angemessenen Angeboten in der frühkindlichen Förderung mangelt (Hochuli, 2013). «Wo die Nachteile der sozialen Herkunft in den frühen Lebensphasen nicht ausgeglichen werden,» so schreiben Knöpfel und Heggli, «bleiben sie das ganze Leben erhalten.» (2012, S. 135) Und sogar die OECD weist die Schweiz nachdrücklich darauf hin, «dass eine frühe Bildung der Kleinkinder, insbesondere aus benachteiligten Familien, zentral ist, um ungleiche Voraussetzungen beim Schuleintritt zu reduzieren und Kindern bessere Chancen für ihre Bildungszukunft mitzugeben» (OECD, 2012, zitiert nach Hochuli, 2013, S. 64). Fehlt es an einer niederschwellig zugänglichen Frühförderung für alle, kann dies als Ursache für die ungleichen Startchancen betrachtet werden.

Massnahme 1.1 – Frühförderung

Eine niederschwellig zugängliche Frühförderung, insbesondere von armutsbetroffenen Kindern, würde die Startbedingungen aller Kinder und somit auch die Chancengerechtigkeit verbessern (Hochuli, 2013). «Kinderkrippen und Kindertagesstätten können hier ergänzend die Eltern unterstützen, damit die Kinder in ihren ersten Lebensjahren in gutem Sinne gefördert werden.» (Viernickel und Simoni, 2008, zitiert nach Knöpfel & Heggli, 2012, S. 135)

Von grosser Wichtigkeit bei solchen Frühförderungsprogrammen sind jedoch gut ausgebildete Pädagog*innen, die befähigend, ausgleichend, unterstützend und herausfordernd mit den Kindern umgehen. Dafür benötigen sie eine professionelle Reflexionshaltung im Umgang mit Heterogenität, damit sie sich nicht von subjektiven biografischen Erfahrungen leiten lassen und unbewusst Kindern aus bildungsfernen Milieus diskriminierende Haltungen entgegenbringen (Stamm, 2012).

Ursache 1.2 – Gleichbehandlung aller

Werden die bestehenden Ungleichheiten, welche die Kinder mit in die Schule bringen, nicht berücksichtigt und stattdessen alle Kinder gleichbehandelt, so verstärkt und legitimiert die Schule diese Ungleichheiten noch (Knöpfel & Heggli, 2012). Dadurch, dass die Schule mit ihrer Normalitätsannahme Dinge voraussetzt, die in ihr eigentlich auch gelernt werden könnten und sollten, fühlen sich die einen Kinder weniger wohl und verstanden. Sie erfahren dadurch bereits früh eine strukturelle Benachteiligung (El-Mafaalani, 2020).

Massnahme 1.2 – Ungleiches ungleich behandeln

Jedes Kind bringt unterschiedliche Fähigkeiten in die Schule mit und braucht deswegen auch unterschiedliche Unterstützung, um erfolgreich lernen zu können. Ein chancengerechter Umgang bedeutet folglich nicht das Gleichbehandeln aller Kinder, sondern das ungleiche Behandeln von Ungleichen (Gold, 2018).

Um dies in der Praxis umsetzen zu können, braucht es vor allem im Zyklus 1 eine grosszügige, präventive Förderung. Dadurch können Unterschiede möglichst früh erkannt und durch gezielte Förderung aufgefangen werden (Gaidoschik, Moser Opitz, Nührenbörger & Rathgeb-Schnierer, 2021). Rein finanziell bedeutet dies ein Paradigmenwechsel <<<<– denn heute werden die meisten Bildungsgelder in höheren Bildungsinstitutionen investiert, anstatt sie dort einzusetzen, wo sie noch tatsächlich einen Einfluss auf die Chancengerechtigkeit hätten (Stamm, 2012).

Ursache 1.3 – kulturelles Kapital der Eltern

Die Weitergabe des kulturellen Kapitals an das Kind erfolgt im Rahmen der Sozialisierung automatisch (Knöpfel & Heggli, 2012). Es wird demzufolge davon ausgegangen, dass die Einstellung der Eltern zu Bildung ebenfalls relevant ist für den schulischen Erfolg von armutsbetroffenen Kindern (Gärtner, 2012). Eltern mit einer höheren Bildung legen in der Regel mehr Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder. Dabei vermitteln sie die für eine erfolgreiche Schulkarriere notwendigen Fähigkeiten und Verhaltensweisen besser. Zudem unterstützen sie selbst ihre Kinder bei schulischen Problemen besser oder können eine solche Unterstützung organisieren (Branger et al., 2008). Es ist die sich angeeignete Form des kulturellen Kapitals nach Bourdieu, welche die Haltung zur Bildung manifestiert (Bourdieu, 1983). Dementsprechend ist das allgemeine Bildungsniveau der Eltern ein entscheidender exogener Faktor für den schulischen und später beruflichen Erfolg der Kinder (Knöpfel & Heggli, 2012).

Diese Relevanz des kulturellen Kapitals zeigt sich anhand eines anregenden Umfelds, was einerseits in der Ausstattung des Haushalts mit Büchern, Computern und Lernmaterialien sowie in der Vorbildfunktion der Eltern sichtbar wird. Zudem ist die gemeinsam verbrachte Zeit mit dem Kind bei Eltern mit akademischem Hintergrund entwicklungsfördernder gestaltet als bei nichtakademischen Eltern (Stamm, 2012).

Massnahme 1.3 – Elternarbeit

In der Regel ist Armut komplex ausgelegt, weshalb das Unterstützungsangebot ausdifferenziert und niederschwellig sein muss. Dieses soll sowohl Leistungen zur allgemeinen Förderung von armutsbetroffenen Kindern und deren Familien wie auch Beratungen zum Umgang mit besonderen Herausforderungen und schwierigen Lebenslagen umfassen (Gärtner, 2012). Neben einer niederschweligen, kostengünstigen Frühförderung von armutsbetroffenen Kindern (*Massnahme 1.1*) zeigt Allianz Chance + auch die Verstärkung der Elternarbeit als möglichen Ansatz zur Reduktion der Bildungsbenachteiligung auf (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Hier kann der Vorschulkurs der Caritas, wie ihn Hochuli beschreibt, erwähnt werden. Dieser bietet gute Massnahmen an, um armutsbetroffene Kinder auf den Schuleintritt vorzubereiten und den Eltern wichtige Informationen über das Schul- und Bildungssystem zu vermitteln. Dieser Kurs hat zum Ziel, den Kindern einen angstfreien und erfolgreichen Schuleintritt zu ermöglichen (Hochuli, 2013).

3.1.2 Problemfeld 2: Mittelschichtorientierung bei Schulhalten

«Die Schule ist traditionell an den Kindern der Mitte ausgerichtet», schreibt El-Mafaalani in seinem Buch «Bildungsmythos» (El-Mafaalani, 2020, S. 163). Diese Ausrichtung an der Mitte bedeutet, dass sich die Schule an den Bildungsvorstellungen der «typischen Mittelschichtsfamilien» orientiert und diese dann auch voraussetzt (Rolff, 1997, zitiert nach El-Mafaalani, 2020). Durch diese Voraussetzungen haben Kinder aus höheren Schichten einen Vorteil, Kinder aus unteren Schichten einen Nachteil. Wie im Kapitel Schüler*innen-Habitus bereits beschrieben, wird der mitgebrachte, primäre Habitus für die einen zum Privileg, für die anderen zum Handicap im Feld der Schule (Kramer, 2014). Dies führt zu einer strukturellen Benachteiligung (El-Mafaalani, 2020).

Welche Auswirkungen diese Mittelschichtorientierung hat und wie mit dieser umgegangen werden kann, ist Thema der folgenden Ursachen und Massnahmen.

Ursache 2.1 – elaborierte Schulsprache

Laut Moser startet ein beachtlicher Teil der Schüler*innen die Schule mit ungenügenden Kenntnissen der Bildungssprache. Er geht von einem Drittel Schüler*innen aus, welches über einen im Vergleich zum Alter rudimentären Wortschatz verfügt, der sich auf Alltagsobjekte und -handlungen beschränkt. Dies ist insbesondere für den Leselernprozess erschwerend. (Moser et al., 2005, zitiert nach Moser, 2013).

Die Theorie des elaborierten und restringierten Codes nach Bernstein zeigt ein prominentes Beispiel für eine Schwierigkeit der Passungsverhältnisse von Schüler*innen auf (Bernstein, 1970, zitiert nach Rademacher & Ricken, 2014). Diese bezieht sich auf die Sprache, welche in der Schule gesprochen und auch gefordert wird. Dabei versagen diejenigen Schüler*innen, die über diese sprachliche Kompetenz nicht verfügen. Da die Schule den elaborierten Sprachstil der akademischen Mittelschicht nutzt und fordert, wird damit soziale Ungleichheit reproduziert (Rademacher & Ricken, 2014).

Massnahme 2.1 – Schulsprache als Unterrichtsinhalt

Es braucht das Verständnis der Lehrpersonen, dass Sprachförderung ein zentraler Bestandteil des Schulinhaltess bilden soll. Einerseits braucht es eine Förderung der Bildungssprache, aber auch die Erst- und allenfalls Zweitsprache sollen gefördert werden (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Das Beherrschen dieser zwei beziehungsweise drei Sprachen darf nicht vorausgesetzt werden.

Ursache 2.2 – nicht anschlussfähige Schulhalte

Mäder spricht die Schulhalte an, welche sich deutlich an Lebensstilen und Erwartungen höherer Mittelschichten orientieren und somit nicht an die Lebenswelt der armutsbetroffenen Kinder anknüpfbar sind (Mäder, 2012).

Es ist zudem laut Böttcher nach wie vor ein grosses Defizit der Schule, dass Fähigkeiten vorausgesetzt werden, die eigentlich in der Schule gelernt werden sollten (Böttcher, 2015, zitiert nach El-Mafaalani, 2014). Den armutsbetroffenen Kindern fehlen oft grundlegende Kompetenzen, um es in der Schule zu Erfolg zu bringen (El-Mafaalani, 2020).

Die Unterrichtsform und -qualität sind für benachteiligte Kinder viel entscheidender als für privilegierte. Laut El-Mafaalani liegt dies zum einen daran, dass Schule tendenziell der einzige Lernort für diese Kinder ist. Zum anderen, weil sie stärker von der Unterrichtsform und -methodik abhängen (El-Mafaalani, 2020).

(→ *Passungsproblematik zwischen Klassenhabitus und Schüler*innen-Habitus: Problemfeld 3*)

Massnahme 2.2 – angepasste Schulhalte

Das Schul-Lernen müsse laut Knab insofern verändert werden, sodass es anschlussfähig an eine veränderte und individuell sehr unterschiedliche Lebenswelt wird. Die Schule kann die Lernfähigkeit nicht voraussetzen, sondern muss diese vermitteln. Dafür muss sie sich laut Beck (o.J., zitiert nach Knab, 2004) auf die Probleme des Aufwachsens und der Lebensbewältigung einlassen. Lernprobleme sind von Lebensproblemen nicht mehr zu trennen. Deswegen muss sich der Unterricht verändern, damit er weiterhin die Funktionen der Schule erfüllen und zwischen der persönlichen Lebenspraxis der Schüler*innen und der objektiven Kultur als eine gesellschaftliche Praxis vermitteln kann (Hiller, 1991, zitiert nach Knab, 2004). Faktisch bedeutet das auch, dass die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen gefördert wird und die Schüler*innen Unterstützung in der Lernzielerreichung erhalten (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Eine stärkere Individualisierung, bei welcher auf die Unterschiede der Kinder aktiv eingegangen wird, ist ebenfalls eine geeignete Massnahme. So können die Schulhalte aufgrund von Verschiedenheiten hinsichtlich der Herkunft, der sozialen Umgebung, der Fähigkeiten und Interessen, des Alters, der Kultur und insbesondere der Lernvoraussetzungen angepasst werden (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

3.1.1 Problemfeld 3: Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder & die daraus resultierende Passungsproblematik

Im Rahmen dieses Problemfeldes geht es darum, inwiefern die Schulhalte konkret angepasst werden können, um der Passungsproblematik zwischen Klassenhabitus und Schüler*innen-Habitus entgegenzutreten.

Wie bereits im Theorieteil angesprochen, werden laut Bourdieu und Passeron frühzeitig erworbene kulturelle Gewohnheiten im schulischen Kontext unterschiedlich gewertet (Bourdieu & Passeron, 1971). Dies wiederum führt dazu, dass der mitgebrachte, primäre Habitus für die einen zum Privileg, für die anderen zum Handicap wird (Kramer, 2014).

Armutsbetroffene Kinder haben in ihrer Familie gelernt, dass alles auf eine finanzielle Verwertbarkeit hinausgelegt ist – auch der Wissenserwerb an der Schule. Etwas zu lernen, das nicht direkt verwertbar ist, macht laut Stamm für Kinder mit diesem Habitus deshalb wenig Sinn. So bleibt ihnen das bildungsbürgerliche akademische Ideal suspekt, was zur Folge hat, dass der Wissenserwerb nur in seiner unmittelbaren lebenspraktischen Bedeutung wichtig ist und sonst als unnütz oder sogar als elitär gilt. Dies führt dazu, dass die Motivation, andere Dinge gut können zu wollen, bereits früh wegfällt (Stamm, 2018).

Der Habitus bildet die Grundlage für die Möglichkeiten der Anhäufung aber auch der Einschränkungen von Bildungskapital und der Persönlichkeitsentwicklung (El-Mafaalani, 2020). Wie bereits im Kapitel «Kulturelle Passung und Schüler*innen-Habitus » erläutert, werden unterschiedliche primäre Habitus unterschiedlich gewertet (Bourdieu & Passeron, 1971). Dieses ungleiche Umwandeln von kulturellem Kapital in schulisches Kapital bildet eine wichtige Grundlage für die im Folgenden besprochenen Ursachen.

Ursache 3.1 – fehlende Selbstdisziplin

El-Mafaalani beschreibt in seinem Buch «Bildungsmythos», dass sich armutsbetroffene Kinder aufgrund der Knappheit in ihrem Leben nicht in Selbstdisziplin üben können. Die Rahmenbedingungen disziplinieren bereits umfassend. Man könne gar nicht selbstbestimmt verzichten (El-Mafaalani, 2020).

Selbstbeherrschung, Anstrengungsbereitschaft und die internale Kontrollüberzeugungen (die innere Gewissheit, Ereignisse selbst beeinflussen zu können und auch zu müssen), sind wichtige intrapsychische Faktoren von Selbstdisziplin. Es geht dabei ebenso um die Bereitschaft, selber zu lernen sowie sich an Regeln und Abmachungen der Schule zu halten (Rüedi, 2013). Fehlt die Selbstdisziplin, brauchen die Kinder Eltern, die sie im schulischen Kontext fördern. Bei armutsbetroffenen Familien werden Eltern aber oft hilflos, wenn sich schlechte Schulleistungen einstellen. Es fehlt ihnen sowohl das fachliche Wissen als auch das ökonomische Kapital für Unterstützungsleistungen. Dazu kommt, dass ihr Glaube an die Wahrscheinlichkeit, das Kind könne die Schullaufbahn erfolgreich absolvieren, sinkt und sich eine Resignation einstellt (Stamm, 2018).

Massnahme 3.1 – Selbstdisziplin fördern

Selbstdisziplin im Sinne der eigenen Anstrengungsbereitschaft muss in der Schule thematisiert werden und darf nicht vorausgesetzt werden. Schüler*innen brauchen das Verständnis von schulischen Lernerfolgen als das Ergebnis eines systematischen Unterrichts, von gemeinsamen Absprachen, von Planung und langem Atem (Rüedi, 2013).

Als wichtigste Grundlage zur Förderung der Selbstdisziplin ist laut Jürg Rüedi eine Vertrauensbeziehung zwischen Schüler*in und Lehrperson. Nur wenn Schüler*innen sich grundsätzlich verstanden und unterstützt fühlen, kann eine tragfähige Disziplin und somit eine fruchtbare Zusammenarbeit entstehen. Hinzu kommt, dass Schüler*innen Selbstständigkeit, Zusammenarbeit und Toleranz erleben können müssen, um zu selbstständigen, verantwortungsbewussten, toleranten und zur Zusammenarbeit fähigen Menschen erzogen zu werden (Rüedi, 2013).

Um Selbstdisziplin in der Schule zu fördern, bedarf es eine Orientierung am langfristigen Wohle der Schüler*innen, an deren Interessen, sowie an deren Fähigkeiten und Möglichkeiten sich selbst zu bilden, das eigene Leben und damit sich selbst beherrschen zu lernen (Rüedi, 2013). Es braucht stete Ermutigung durch die Lehrperson (Frick, 2007, zitiert nach Rüedi, 2013). Den Schüler*innen muss gezeigt werden, wie sie ihr Leben in die Hand nehmen können und dass es dafür Mut und Zuversicht braucht. Sie brauchen die innere Gewissheit, dass sie Ereignisse und Entwicklungen kurz- und langfristig selbst beeinflussen können (Rüedi, 2013).

Ursache 3.2 – Umgang mit Optionen

Im Leben eines armutsbetroffenen Kindes gibt es äusserst selten Situationen, in welchen es aus einer Vielzahl an Möglichkeiten frei wählen kann. Wie bereits im Kapitel «Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder» beschrieben, wurde durch den Mangel an realistischen Handlungsoptionen der Umgang mit Optionen nicht erlernt. Daher verunsichern offene Entscheidungssituationen schnell und werden eher vermieden (El-Mafaalani, 2020).

In der Schule gibt es unzählige Situationen, in welchen die Lehrpersonen den Schüler*innen eine gutgemeinte breite Auswahl an Aufgaben zur Verfügung stellen. Dies löst Unsicherheiten in offenen Entscheidungssituationen aus und kann armutsbetroffene Kinder überfordern sowie zu Verhaltensauffälligkeiten führen (El-Mafaalani, 2020).

Massnahme 3.2 – Umgang mit Optionen erlernen

Eine Möglichkeit, diese Passungsproblematik aus dem Weg zu räumen, besteht darin, als Lehrperson den Unterricht mit möglichst wenigen offenen Unterrichtsangeboten zu gestalten. Dadurch wären armutsbetroffene Kinder weniger benachteiligt (Kramer, 2014). Für andere Schüler*innen sind jedoch offene Unterrichtsangebote von Vorteil. Auch die Kompetenz «auswählen zu können» stellt eine wichtige Fertigkeit dar und es lohnt sich, diese zu beherrschen (Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021). Die Kompetenz darf nicht stillschweigend vorausgesetzt werden (El-Mafaalani, 2020). Dementsprechend ist der Einsatz von verschiedenen Optionen mit Bedacht zu wählen und die Fähigkeit «Wählenkönnen» in der Schule zu vermitteln.

Eine solche nötige Kompetenzerarbeitung im Schulkontext kann in Form eines Trainings oder auch mit Hilfe der Thematisierung während des Erteilens von Aufträgen gestaltet werden: Je nach dem könnten die Aufträge mit klar ersichtlichen Merkmalen gekennzeichnet werden – ein Arbeitsblatt der blauen Mappen und eines der gelben Mappen sollst du machen. So wird die grosse Menge an Arbeitsblättern aufgeteilt und übersichtlicher gestaltet, was eine Überforderung vorbeugt (eigene Idee). Oder aber die enge Begleitung der SHP bzw. der Klassenlehrperson im Schritt des Auswählens kann ein*e Schüler*in kurzfristig entlasten, damit nicht zu viel Zeit für das Auswählen eines Auftrags verloren geht. Diese «oberflächliche Hilfe» soll jedoch nicht alleinstehend angewendet werden, sondern mit einem Training und einer Thematisierung verbunden werden. Nur so kann der*die Schüler*in nach mehreren begleiteten Auswahl-

Situationen sich selbst befähigen, selbst auswählen zu können. Und die Begleitung durch die SHP bzw. Klassenlehrperson wird mit der Zeit überflüssig – ganz nach dem Ziel des Sonderpädagogischen Handelns, sich selbst als SHP überflüssig zu machen (Dlugosch, 2002, zitiert nach Barth & Hofstetter, 2023).

Ursache 3.3 – Motivation und Unterrichtsform

Aufgrund der in dem Kapitel «Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder» beschriebenen Funktionslogik hängt bei armutsbetroffenen Kindern die Motivation zum Lernen stark mit der Anwendbarkeit des Lerngegenstands oder des Themas zusammen. Dabei macht das Lösen von Problemen, sofern sie verstanden werden, Freude. Offene Lernarrangements wiederum führen eher zu Unsicherheiten. Die Unterrichtsform ist also laut El-Mafaalani besonders für armutsbetroffene Kinder von grosser Relevanz. Zusätzlich zum oben geschilderten speziellen Zugang zum Lernen, sind armutsbetroffene Kinder viel stärker vom Unterricht als Quelle für Lernprozesse abhängig, da sie seltener an Bekanntes andocken können und dadurch vieles von dem, was sie im Unterricht erfahren, zum ersten Mal hören (El-Mafaalani, 2020).

Ebenfalls verinnerlicht haben armutsbetroffene Schüler*innen den funktionalen Lernbegriff. Demnach geschieht Lernen weder des Lernens willen noch zum Vergnügen, sondern ausschliesslich zur Vorbereitung auf den späteren Beruf (El-Mafaalani, 2020; Stamm, 2018).

Des Weiteren haben armutsbetroffene Schüler*innen das Leistungsprinzip verinnerlicht. Dabei handelt es sich um das Verständnis, selbst für den Erfolg in der Schule sowie im Berufsleben verantwortlich zu sein. Diese verinnerlichte Haltung führt dazu, dass armutsbetroffene Kinder seltener bei der Lehrperson um Hilfe bitten und das Problem eher bei sich selbst suchen, wenn sie dem Unterricht nicht folgen können (El-Mafaalani, 2020).

Der Nachteil, den armutsbetroffene Kinder in Form von habituellen und auch objektiven Besonderheiten erfahren, kann sich nach einiger Zeit auf das Selbstwertgefühl auswirken. Dies wiederum kann dazu führen, dass Ambition und Motivation sinken (El-Mafaalani, 2020).

Massnahme 3.3 – angepasste Unterrichtsformen

Es ist enorm wichtig, dass alle Schüler*innen im Unterricht Erfolgserlebnisse erleben können. Die Schüler*innen sollen Freude am Unterrichtsstoff haben und intrinsisch motiviert sein. Dies bedeutet folglich bei einem funktionalen Lernbegriff, dass sich der Unterrichtsinhalt als für das spätere Leben «nützlich» erweisen soll.

Zudem ist es wichtig, dass fehlendes Verständnis von Seiten der Schüler*innen von der Lehrperson beobachtet und darauf reagiert wird. Nur so können Schüler*innen mit einem

verinnerlichten Leistungsprinzip vom Unterricht profitieren, ohne von sich aus auf die Lehrperson zugehen zu müssen (El-Mafaalani, 2020).

Ein Unterricht, der chancengerecht für armutsbetroffene Kinder gestaltet ist, soll bei Aufträgen einen überschaubaren zeitlichen Horizont, einen unmittelbar nachvollziehbaren persönlichen Nutzen, die im Vordergrund stehende Funktionalität sowie eine als hoch eingeschätzte reale Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. So können auch diese Schüler*innen während des Unterrichts souverän entscheiden und intuitiv handeln (El-Mafaalani, 2020).

Ursache 3.4 – habituelle Distanz zur Lehrperson

Über den Habitus von Lehrpersonen wurden bisher kaum Studien durchgeführt. Mit einer geringen Fallzahl haben Bremer und Lange-Vester Lehrpersonen und Lehramtsstudierende im sozialen Raum verortet. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der Lehrpersonen aus den mittleren und oberen Milieus stammen (Bremer & Lange-Vester, 2014). Aufgrund der Herkunft vieler Lehrpersonen aus einem bildungsaffinen Milieu und oft auch aus einer im Bildungsbürgertum verwurzelten Familie, besteht zwischen Lehrpersonen und armutsbetroffenen Kindern eine habituelle Distanz. Diese kann zu wechselseitiger Spannung, zu Missverständnissen und zu Dissonanz führen (El-Mafaalani, 2020).

Bremer und Lange-Vester differenzieren diesen Umstand noch etwas auf. Einerseits schreiben sie von Lehrpersonen, die aus dem oberen bürgerlichen Milieu stammen und sich dabei selbstbestimmt und fast schon avantgardistisch bezeichnen. Diese Lehrpersonen bilden die reformpädagogische Fraktion, welche anspruchsvolle Bildungsideale hat und auf Emanzipation, Selbstreflexion, Integration und Chancengerechtigkeit zielen (Bremer & Lange-Vester, 2014).

Diejenigen Lehrpersonen, die sich im gehobenen Dienstleistungsmilieu befinden und den Bildungsaufstieg ihrer Eltern fortsetzen, zeigen die Distanz nach unten «in einem sehr deutlichen Unverständnis für SchülerInnen, die Probleme haben, Anschluss an den Unterrichtsstoff zu halten. Auch haben sie keinen Sinn für SchülerInnen mit geringem Selbstvertrauen und wenig eigenverantwortlicher Haltung, für Kinder also, die Unterstützung und Orientierung benötigen.» (Bremer & Lange-Vester, 2014, S.73)

Lehrpersonen mit einem anstrengenden Bildungsaufstieg hinter sich, verlangen Leistung und Anstrengungsbereitschaft auch von ihren Schüler*innen. Gleichzeitig zeigen sie eine Haltung, die Förderung, Zuwendung und Verständnis für ihre Schüler*innen aufbringt (Bremer & Lange-Vester, 2014).

Lehrpersonen aus dem modernen kleinbürgerlichen Arbeitnehmersmilieu verlangen hingegen Respekt und Anerkennung der Autorität des Lehrers, «der zugleich gefordert ist, Fürsorgepflichten für seine SchülerInnen zu übernehmen». (Bremer & Lange-Vester, 2014, S.74) Dabei orientieren sie sich an vorgegebenen Hierarchien und akzeptieren soziale Ungleichheiten im Bildungssystem als Ausdruck natürlicher Unterschiede (Bremer & Lange-Vester, 2014).

Konkret geht es um die Ähnlichkeit zwischen dem «primären» Klassenhabitus, der in Familie und Milieu erworben wurde und dem «sekundären» Schüler*innen-Habitus, der von der Schule implizit gefordert wird (Bremer & Lange-Vester, 2014).

Diese habituelle Distanz bildet die Grundlage für die Erklärung, weshalb die Potenziale von armutsbetroffenen Kindern regelmässig verzerrt eingeschätzt werden (El-Mafaalani, 2020). Lern- und Bildungsprozesse basieren in starkem Masse auf den aufeinandertreffenden Habitus Schemata von Lehrpersonen und Schüler*innen und inwiefern diese zu einem Übereinkommen gebracht werden können oder eben nicht (Bourdieu, 1992).

Massnahme 3.4 – Habitussensibilität der Lehrperson

Die bestehende kulturelle und soziale Distanz zwischen armutsbetroffenen Schüler*innen und der an Bildungsinstitutionen dominierenden Kultur geht von zwei Seiten aus (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014). Einerseits besteht sie von Seiten der Schüler*innen aus bildungsfernen Herkunftsgruppen zu Bildung und andererseits auch umgekehrt von Seiten der Lehrpersonen zu diesen sozialen Milieus (Bremer/Kleemann-Göhring, 2010, zitiert nach Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014).

Gewünscht wäre mehr Sensibilität der Lehrpersonen für die eigenen Schemata sowie für die der Schüler*innen (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014). Die Auseinandersetzung mit dem Habitus der Schüler*innen kann auch helfen, unterschiedliche Bildungsstrategien zu verstehen und aktiv zu fördern. «Eine milieugerechte oder habitussensible pädagogische Praxis könnte» laut Bremer «zur Enthierarchisierung von Kompetenzen beitragen, indem sie die Orientierungen von Bildungsaufsteigern aufgreift, ohne ihnen Bildungsmotive und Fähigkeiten abzusprechen.» (Bremer, 2007, S.269, zitiert nach Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014)

Habitussensibilität im schulischen Alltag konkret zu praktizieren ist laut Lange-Vester und Teiwes-Kügler jedoch eine komplexe Herausforderung. Eine mögliche Anforderung, um einen Umgang mit dieser Passungsproblematik zu finden, könnte die Reflexion der eigenen Habitusmuster und Klassifikationsschemata sein. Dadurch könnten Sichtweisen, die zu bestimmten Praktiken führen, nachvollzogen und anerkannt werden – auch wenn sie unter anderen Existenzbedingungen als den eigenen zustande kamen. Dafür müssen die Lehrpersonen aber über die Mittel verfügen, die Habitusmuster der Schüler*innen zu decodieren. Hierfür wiederum

brauchen Lehrpersonen Kenntnisse zu gesellschaftlichen Herrschaftsmechanismen sowie auch der Symbole und Praktiken, über die sich Schüler*innen untereinander klassifizieren und sich soziale Plätze zuweisen. Mit diesen Kenntnissen können Konfliktlinien innerhalb der Schüler*innenschaft identifiziert werden. Dies wiederum ermöglicht durch spezifisches Eingreifen das Entgegenwirken zu ausgrenzender Atmosphäre, Distinktionspraktiken oder von Schüler*innen ausgeübte symbolischer Gewalt (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014).

Lange-Vester und Teiwes-Kügler fassen ihre Erkenntnisse zu Habitussensibilität im Schulalltag folgendermassen zusammen:

«Im Blick auf Habitussensibilität erscheint uns wesentlich, die Funktionsweisen und die eigene Position im Feld zu vergegenwärtigen, um Zwänge und vorhandene Chancen auf eine milieugerechte Förderung der Schüler erkennen zu können.» (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014, S.203)

Dabei betonen sie, dass kein Weg an Selbstreflexion und Verstehen vorbei führt, sofern Schüler*innen in ihrem So-Sein anerkannt und milieugerecht gefördert werden sollen (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014).

3.1.1 Problemfeld 4: Ungerechtigkeit im Selektionsprozess

Schule wird zur zentralen Selektionsinstanz moderner Gesellschaften (Rademacher & Ricken, 2014). Dabei müssen in den Schulen laut der Allokationsfunktion nach Fend gesellschaftliche Verhältnisse reproduziert werden (2006). Das Selektionieren auf dem Sek I Niveau stellt eine funktionale Vorstrukturierung für den Zugang zum industriell geprägten Arbeitsmarkt dar. Diese Selektion führt laut El-Mafaalani «zum Stuserhalt weiter Teile der Gesellschaft, wodurch wiederum Standesunterschiede konserviert werden.» (El-Mafaalani, 2020, S. 171)

Diese Selektion ist insofern problematisch, als dass sich eine starke Benachteiligung für armutsbetroffene Kinder zeigt. Denn obwohl der Idee einer Einteilung in homogenere Leistungsgruppen das Ziel zugrunde liegt, besser auf die Bedürfnisse der Schüler*innen eingehen zu können und formal eine horizontale Durchlässigkeit gewährleistet ist, zeigen verschiedene Studien die Ungerechtigkeiten in dieser Praxis auf (Combet, 2013, 2019; Combet & Oesch, 2021; Gomensoro & Meyer, 2021; SKBF, 2018, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

Studien zeigen einerseits auf, dass die verschiedenen Leistungsstufen auf der Sek I grosse Überschneidungsbereiche aufweisen. Das bedeutet, dass Schüler*innen mit gleichen Voraussetzungen auf der Sek I in unterschiedliche Leistungsniveaus eingeteilt werden (Gomensoro & Meyer, 2021; Kronig, 2007, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Andererseits wird ebenfalls durch Studien aufgezeigt, dass Schüler*innen mit vergleichbaren Voraussetzungen im tiefsten Leistungsniveau deutlich geringere Lernfortschritte machen als in erweiterten Niveaus (Kronig, 2007; Zurbriggen, 2016, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Und auch die Durchlässigkeit von den verschiedenen Niveaus ist eher einseitig, sodass Schüler*innen tendenziell einfacher in ein tieferes Niveau absteigen als in ein höheres Niveau aufsteigen (Bayard & Schalit, 2016, zitiert nach Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

In diesem Kapitel wird auf drei verschiedene Ursachen und mögliche Massnahmen zur Aufhebung dieses Problemfeldes eingegangen.

Ursache 4.1 – Zeitpunkt der Selektion

Der Zeitpunkt der Selektionsentscheide spielt laut Fend eine wichtige Rolle. Je früher in der Schullaufbahn Entscheidungen notwendig sind, desto grösser ist das kalkulierte Risiko des Scheiterns für bildungsferne Schichten (Fend, 2006).

In der Deutschschweiz wird in der Regel nach dem fünften oder sechsten Schuljahr selektioniert. Dies ist sehr früh und vor allem deswegen problematisch, weil dies die einschneidendste Selektionswelle ist. Sie ist vorentscheidend für die gesamte Bildungslaufbahn (Mey & Meyer, 2012).

Die Kritik stellt nicht die Allokationsfunktion per se in Frage, sondern den Zeitpunkt, in welchem die Selektion stattfindet. Dabei gilt laut Giesinger die Annahme, dass frühe Selektion zu unfairen Allokationsbedingungen führt (Giesinger, 2015). Auch die PISA-Studien zeigen auf, dass je früher die Selektion gemacht wird, desto grösser der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg ist (OECD, 2001).

Massnahme 4.1 – integrative Schulformen statt frühe Selektion

Frühe Selektionsentscheide in der Primarschulzeit bedeuten einerseits das vorzeitige Ende eines integrativen, fördernden Lernumfeldes und spüren andererseits bereits die Chancen und Möglichkeiten vor, welche den Jugendlichen nach Beenden der obligatorischen Schulzeit offenstehen. Dabei zeigen internationale Vergleiche auf, dass integrative Schulformen weniger Bildungsverlierer produzieren (Mey & Meyer, 2012). Folglich würde das Aufheben der frühen Selektion beim Übertritt nach der fünften oder sechsten Schulklasse in die Sek I die Chancengerechtigkeit im Bildungswesen erhöhen.

In der Schweiz gibt es ein Kanton, welcher versucht, die Selektion gänzlich zu überwinden. So führt das Tessin mit dem Projekt «Superamento» bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit heterogene Schulklassen. Diese sind niveaudurchmischt und werden von zwei Lehrpersonen geführt. Laut Berger und Jörimann ist das Experiment um die Hauptachsen Co-Teaching, Laborunterricht, UDL sowie die Bewertung in differenzierten und integrativen Kontexten herum strukturiert. Was im Tessin zudem ersichtlich wird, ist der Vorteil einer engen Begleitung durch fachdidaktische Experten (Berger & Jörimann, 2023).

Ursache 4.2 – Defensive Entscheidungspraxis / tiefe Risikobereitschaft

Chancenungleichheit kann laut El-Mafaalani auch auf die defensive Entscheidungspraxis armutsbetroffener Menschen zurückgeführt werden (El-Mafaalani, 2020).

Zum einen kann die Risikobereitschaft, welche in Selektionsprozessen zum Zuge kommt und bei der einen Bevölkerungsgruppe höher ist als bei der anderen, mit einer rationalen Kosten-Nutzen-Kalkulation erklärt werden (Boudon, 1981, zitiert nach Fend, 2006). Zum anderen jedoch kann die Erklärung auch bei den ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen gesucht werden (Fend, 2006). Bourdieu bringt in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von kulturellem Kapital, welches die Nähe oder Distanz zu Bildungsprozessen darstellt, ins Spiel (1983). Coleman hingegen betont die Relevanz des sozialen Kapitals – also «die Bedeutung von guten Netzwerken und Beziehungen, die für die Absicherung von Entscheidungen hilfreich sind.» (1994, zitiert nach Fend, 2006, S.43)

Wie bereits im Kapitel «Klassenhabitus armutsbetroffener Kinder» beschrieben, ist das Denk- und Handlungsmuster von armutsbetroffenen Kindern auf Risikovermeidung ausgerichtet (El-Mafaalani, 2020). Risikoreiche Bildungslaufbahnen sind oftmals die prestigeträchtigen, werden aber von armutsbetroffenen Kindern nicht angegangen. Denn ein Risiko einzugehen kann sich nur leisten, wer sich sicher sein kann, niemals alles zu verlieren (Bourdieu, 1981, zitiert nach Kraus & Gebauer, 2002).

Margrit Stamm hat in ihrem Dossier zu Arbeiterkindern drei Leitfragen definiert, anhand derer die Eltern über die Bildungslaufbahn ihrer Kinder entscheiden (2018):

Frage 1: Was kann überhaupt mit dem Bildungsweg erreicht werden?

Es geht somit um den angenommenen Ertrag der Berufswahl.

Frage 2: Wie wahrscheinlich ist, dass unser Kind diese Ausbildung tatsächlich abschliesst? Im Mittelpunkt steht hier die angenommene Chance, mit der die Berufswahl verwirklicht werden kann.

Frage 3: Welches sind die Kosten und Anstrengungen, die es braucht, um dieses Ziel zu erreichen?

Hier stehen die Finanzen im Zentrum, welche mit der Berufswahl verbunden sind, aber auch die Anforderungen und intellektuellen Fähigkeiten, die es dafür braucht.

Ergänzend zu diesen Fragen ist anzufügen, dass Akademikereltern ihre Kinder oft überschätzen, während Kinder aus einfacheren Sozialschichten von ihren Eltern eher unterschätzt oder ihre intellektuellen Fähigkeiten nicht entsprechend gewürdigt werden (Neuenschwander & Niederbacher, 2014, zitiert nach Stamm, 2018). Dies führt dann dazu, dass Kinder bei Schulübertritten häufig in die Fusstapfen der Eltern treten (Fend, 2006).

Massnahme 4.2 – Selektionsentscheide eng begleiten

Konkret brauchen die Schüler*innen sowie die Eltern und Erziehungsberechtigte Unterstützung in den Entscheidungsprozessen bezüglich anspruchsvollerer Bildungsgänge. Ebenfalls können auf verschiedene Sprachen zur Verfügung gestellte Informationen über das Schweizer Bildungssystem und mögliche Bildungswege helfen, eine Klarheit zu erlangen. (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Dies könnte neben einer Bezugsperson an der Schule auch von jemandem in Form eines Case Managements angeboten werden. Dabei steht die enge Begleitung beim Übertritt von der Sek I zur Sek II bis zum Abschluss eines Sek II Diploms im Zentrum (BSLB Graubünden/Amt für Berufsbildung, 2021). Dabei ist es wichtig, dass diese Berufs- und Laufbahnberatungen auch an sozial schwache Familien ausgerichtet werden (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

Ein weiterer Punkt, den Kamm, Maag Merki, Suter und Schoch erwähnten, ist die verstärkte Werbung für Bildung und Qualifizierung. Dabei sind auch Informationen über Fördermöglichkeiten gemeint (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

Ursache 4.3 – Einfluss der Lehrperson bei der Beurteilung in Selektionsentscheiden

Lehrpersonen unterschätzen die Leistungsfähigkeit armutsbetroffener Kinder systematisch. Hinzuweisen ist hier insbesondere auch auf das unfaire Ablaufen der Selektionsentscheide. Diese sind laut Giesinger nicht allein von der individuellen Leistung abhängig, sondern werden von sozialen Faktoren beeinflusst (Giesinger, 2015).

Zusätzlich bringen Studien zu Messgenauigkeit, Beurteilungsgerechtigkeit und Vorhersagequalität der Selektionsentscheide sehr ernüchternde Ergebnisse. Sie sind oft willkürlich und ungerecht, vor allem gegenüber Herkunftsmerkmalen. Dabei spricht die Forschung von Institutionalisierung von Ungleichheiten oder sogar von institutioneller Diskriminierung (Kronig, 2007, zitiert nach Mey & Meyer, 2012). El-Mafaalani benennt diesen Missstand ganz klar, indem er schreibt, dass die Realität sozialer Ungleichheit im Lehrerurteil nicht nur reproduziert, sondern sogar noch verstärkt wird (El-Mafaalani, 2020, S.84). Auch Studien wie die IGLU-Studie von Wilfried Boos (2011, zitiert nach Stamm, 2018), die «Herkunft zensiert» von Maaz, Baeriswyl und Trautwein (2011, zitiert nach Stamm, 2018) sowie die FASE B-Studie von Markus Neuenchwander zeigen diese Problematik auf (2013, zitiert nach Stamm, 2018). Bei letzterer wird die Relevanz der Elternentscheidungen höher gewichtet. Dies kann dadurch erklärt werden, weil gut situierte Eltern sich Vorteile verschaffen, Eltern aus einfachen Verhältnissen jedoch besonders zurückhaltend sind und sich nicht für eine bessere Beurteilung ihres Kindes einsetzen.

Massnahme 4.3 – Einfluss der Lehrperson bei der Beurteilung von Selektionsentscheiden kritisch reflektieren

Kinder aus armutsbetroffenen Familien brauchen engagierte Lehrpersonen, welche ihr Potenzial erkennen, fördern und auch herausfordern. Zudem sollen die Lehrpersonen nicht den «sicheren» Weg der Sekundarschule empfehlen, sondern zur gymnasialen Laufbahn ermuntern und auch die Eltern davon überzeugen (Stamm, 2018). Um eine solche engagierte Lehrperson sein zu können, braucht es ein Bewusstmachen dieser Problematik, um allfällige blinde Flecken in der Beurteilung sowie im Umgang mit Schüler*innen aufzudecken. Dies ist mit Hilfe von Fremdeinschätzungen und einer aktiven, regelmässigen Selbstreflexion zu erreichen. Es braucht ein Wissensaufbau über Einflussfaktoren auf Bildungsbenachteiligung und die Möglichkeiten zur Reduktion von Bildungsbenachteiligungen. Eine Weiterbildung oder ein Gefäss zum regelmässigen Austausch im Jahrgangsteam, Fachteam oder der gesamten Schule zur Reflexion und Regulation der Selektionspraxis als Lehrperson ist ebenfalls von Vorteil. Dabei können diverse Themen behandelt werden, welche alle einen Einfluss auf den Selektionsentscheid haben (können): das Integrieren von Elternwünschen, die Noten, die Beurteilungen durch Lehrpersonen, die Interessen von Schüler*innen, die Praxis der Diskussion, des Austauschs, der Entschiede sowie der Kommunikation im Lehrer*innen-Team darüber, wo es aktive, explizite oder implizite Schliessungsmechanismen gibt. Praktisch bedeutet dies, eine aktive Auseinandersetzung mit sozialer, individueller und kriterialer Bezugsnorm bei der Beurteilung von Kompetenzen von Schüler*innen anzustreben. Die kriteriale Bezugsnorm kann durch regelmässige klassenübergreifende Prüfungen sowie verdecktes Korrigieren von Prüfungen gestärkt werden (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

Auch die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Schulen auf verschiedenen Ebenen vor und nach dem Übergang sowie die Reflexion der Selektionspraxis mit Schulbehörden kann ein Bestandteil dieser Auseinandersetzung sein (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).

3.2 Beantwortung der Fragestellung

Es bedarf in der Schule konkrete Veränderungen, um einen chancengerechten Umgang mit armutsbetroffenen Kindern zu erreichen. Wie diese Veränderungen aussehen können, wird aus den formulierten Massnahmen abgeleitet und ist Thema dieses Kapitels.

Das Voraussetzen von Kompetenzen wie zum Beispiel die Schulsprache, die Selbstdisziplin, der Umgang mit Optionen oder die Motivation, wofür gelernt werden soll, ist problematisch. Diese sind habituell bedingt bei armutsbetroffenen Kindern im Vergleich zu Mittelschichtskindern weniger stark oder nachteilig ausgebildet. Diese Nachteile zu umgehen wäre möglich, indem die fehlenden Fähigkeiten als Bildungsinhalte betrachtet und dadurch die Vermittlung dieser ebenfalls Gegenstand des Unterrichts werden (Böttcher, 2015, zitiert nach El-Mafaalani, 2014; Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023):

- Die Arbeit an Kompetenzen, die armutsbetroffene Schüler*innen noch nicht beherrschen, kann zum Beispiel gezielt mit evidenzbasierten Förderprogrammen oder einer engen Unterstützung durch die schulische Heilpädagogin trainiert werden. Dabei soll die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen gefördert werden und die armutsbetroffenen Kinder sollen Unterstützung in der Lernzielerreichung erhalten (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).
- Damit die Schulsprache auch bei armutsbetroffenen Kindern ausgebildet werden kann, braucht es eine explizite Förderung und ein Verständnis, dass die Sprachförderung ein zentraler Bestandteil des Schulinhaltes bilden soll (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).
- Eine Vertrauensbeziehung zwischen Schüler*in und Lehrperson ist grundlegend für die Entwicklung der Selbstdisziplin im Sinne der Anstrengungsbereitschaft. Zudem muss den Schüler*innen gezeigt werden, dass sie mit Mut und Zuversicht ihr Leben, die Ereignisse und Entwicklungen darin, kurz- und langfristig selbst beeinflussen können (Rüedi, 2013).

Auch die Gestaltung des Unterrichts kann einen Einfluss auf die Chancengerechtigkeit für armutsbetroffene Kinder haben.

- Offene Aufträge sind für armutsbetroffene Kinder oft überfordernd. Diese sollen dementsprechend nur mit Bedacht eingesetzt werden. Hilfreich sind in solchen Unterrichtsettings eine klare Struktur sowie eine zeitliche Begrenzung (El-Mafaalani, 2020). Gleichzeitig ist beim Einsatz von ebensolchen die Thematisierung und Unterstützung durch die Lehrperson oder die Schulische Heilpädagogin wichtig (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023).
- Aufträge sollen einen unmittelbar nachvollziehbaren persönlichen Nutzen sowie eine im Vordergrund stehende Funktionalität aufweisen. Wenn dies zutrifft und die Kinder zudem noch eine als hoch eingeschätzte reale Erfolgswahrscheinlichkeit erwarten, unterstützt sie dies (El-Mafaalani, 2020).
- Von Vorteil ist eine stärkere Individualisierung, mit welcher auch Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten angesprochen werden (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Im Rahmen der Individualisierung ist wichtig, dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, alle gleich zu behandeln. Vielmehr braucht jede*r Schüler*in eine individuelle Förderung, um lernen zu können (Gold, 2018).
Gärtner bringt es in seinem Buchbeitrag auf den Punkt, indem er schreibt, dass eine bessere Förderung und Unterstützung der benachteiligten Kinder und ihrer Eltern die Folgen der Benachteiligung reduzieren oder ausgleichen kann und so die Teilhabechancen der Kinder auch längerfristig deutlich erhöht werden können (Gärtner, 2012).

Grundsätzlich ist eine Sensibilität der Lehrperson für die eigenen Habitus-Schemata sowie für die der Schüler*innen von Vorteil, um dem Problem der kulturellen Passung entgegenzuwirken und unterschiedliche Bildungsstrategien zu verstehen sowie diese auch aktiv zu fördern (Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014).

Und auch beim Selektionsprozess kommt der Haltung der Lehrperson eine wichtige Rolle zu. Als Lehrpersonen bedarf es einer Habitussensibilität gegenüber armutsbetroffenen Schüler*innen. Sie sollen die Kinder und ihre Eltern bei Selektionsentscheiden kompetent und ermutigend begleiten. Armutsbetroffene Kinder und ihre Eltern pflegen eine defensive Entscheidungspraxis. Umso wichtiger ist es also, dass die Lehrpersonen die wirklichen Chancen aufzeigen und die Kinder sowie deren Eltern motivieren, bei genügender Leistung auch tatsächlich an eine höhere Schule zu wechseln (Stamm, 2018).

Wenn die Lehrpersonen sowie die ganze Schulträgerschaft über die Schwierigkeiten des Passungsverhältnisses des primären Habitus eines armutsbetroffenen Kindes Bescheid wissen und folglich einen sensiblen Umgang mit armutsbetroffenen Kindern pflegen, kann dies, wie von verschiedensten Autor*innen beschrieben und in dieser Arbeit mehrfach zitiert, eine starke Auswirkungen auf die Chancengerechtigkeit in der Schule haben (El-Mafaalani, 2020; Giesinger, 2015; Hochuli, 2013; Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023; Stamm, 2012).

Um dies jedoch fundiert belegen zu können, bedürfte es einer wissenschaftlichen Studie. Folglich ist diese Arbeit lediglich ein Zusammenzug verschiedener Vorschläge an Handhabungen, ohne auf den Outcome im Rahmen einer Langzeitstudie einzugehen. Meine Hypothese, dass diese Massnahmen zu einer chancengerechteren Bildung führen, kann folglich nicht abschliessend beantwortet werden. Eine weiterführende Arbeit könnte sich mit der Wirksamkeit dieser literaturbasiert erarbeiteten Massnahmen auseinandersetzen. Dazu mehr unter dem Kapitel «Weiterführende Fragen».

3.2.1 Bedeutung für mein eigenes Handeln als SHP

Für mich persönlich bedeuten die Erkenntnisse aus dieser Arbeit, dass ich mir der unterschiedlichen Hintergründe der Kinder und deren Eltern noch mehr bewusst bin. Mit der Auseinandersetzung mit Armut in der Schweiz wurde mein Horizont vergrössert. Folglich werde ich meine Verhaltensempfehlungen und Ratschläge, welche ich als SHP ausspreche, überdenken und versuchen, habitussensibel zu agieren.

Durch mein habitussensibles Handeln erhoffe ich mir einen positiven Einfluss auf das Lehrer*innen-Team. Um dies noch zu verstärken, könnte das Einbringen von Weiterbildungsvorschlägen oder das Organisieren eines Weiterbildungsinputs zum Thema «Chancengerechtigkeit für armutsbetroffene Kinder» im Rahmen einer SCHIWE funktionieren.

Meine beratende Funktion im Lehrer*innen-Team kann auch den Fokus von den Mängeln der Schüler*innen hin zu den problematischen Umweltfaktoren «Unterrichtsetting und -aufgaben» lenken. Ich kann die Lehrpersonen auf Unterrichtsinhalte und -settings aufmerksam machen, welche für armutsbetroffene Kinder problematisch sein können; so zum Beispiel ein offener Werkstattunterricht oder selbstorganisierte Arbeitsphasen.

Spezifisch für meine Unterrichtstätigkeit bedeutet dieses erarbeitete Wissen über habituelle Differenzen und fehlende für den Schulerfolg nötige Fähigkeiten von armutsbetroffenen Kindern, dass ich gezielt Förderprogramme einsetze und mit den Schüler*innen neben dem Unterrichtsstoff auch vermehrt an ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstdisziplin arbeiten werde. Um die Schüler*innen in ihrer Kompetenz zur Selbstdisziplin zu unterstützen, hilft die Vertrauensbeziehung und das stete Ermutigen (Rüedi, 2013). Dies umzusetzen in meinem Arbeitsalltag empfinde ich als wertvoll.

3.2.2 Bedeutung für die Schulentwicklung

Die Reduktion von Bildungsbenachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft soll als zentrales, ambitioniertes Ziel der Schulen definiert und gelebt werden. Um dies erreichen zu können, bedarf es einer kontinuierlichen Unterrichtsentwicklung und Professionalisierung der Lehrpersonen. Dies soll in Jahrgangs- /Zyklus- oder/und Fachteams mit Fokus auf die Reduktion von Bildungsbenachteiligung erfolgen (Kamm, Maag Merki, Suter & Schoch, 2023). Mit Hilfe von obligatorischen Weiterbildungen zu Habitussensibilität, Chancengerechtigkeit sowie zu armutsbetroffenen Kinder kann eine solche Entwicklung und Professionalisierung gesteuert werden.

Es bedarf eine breite, niederschwellige und qualitativ hochstehende Frühförderung sowie spezifische und langfristige Investitionen in benachteiligte Kinder und ihre Familien im frühen Kindesalter. Diese soll verhindern, dass armutsbetroffene Kinder bereits zum Schulstart mit hohen Defiziten beginnen. Die frühe Kindheit ist eine besonders bedeutsame Phase in Bezug auf die Kapazitätsbildung sowohl für Problemlösungsfähigkeiten, den Aufbau von Motivation und Neugier als auch für schulische Kompetenzen. Investitionen in frühkindliche Bildungsangebote sind also weit sinnvoller als der spätere Versuch, mit hohem finanziellem Aufwand Schulversagen auszugleichen und Bildungsversäumnisse zu kompensieren (Heckman & Masterov, 2007; Pfeiffer, 2010, zitiert nach Stamm, 2012). Auch die Verstärkung der Elternarbeit gehört in diesen Bereich (Kamm, Maag, Merki, Suter & Schoch, 2023).

Studien⁶ zeigen jedoch auch, dass familienbedingte Vor- und Nachteile während der späteren Schullaufbahn trotz vorschulischer Förderung bestehen bleiben. Die frühkindliche Bildung muss deswegen unbedingt in der Schule fortgesetzt werden. Die Arbeit ist mit dem verstärkten Fokus auf den Vorschulbereich nicht getan (Stamm, 2012).

⁶ Hier zu nennen sind die BiKS-Studie (Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter) sowie die Evaluationsbefunde der Schweizer Grund- und Basisstufe (Kurz et al., 2006, zitiert nach Stamm, 2012; Moser & Mayer, 2010, zitiert nach Stamm, 2012).

Auf der Ebene der Lehrmittel wäre ebenfalls Veränderung angebracht, da diese oftmals Inhalte thematisieren, die sich an Mittelschichtskindern orientieren, wodurch sich armutsbetroffene Kinder oft nicht angesprochen fühlen (El-Mafaalani, 2020). Mit der gezielten Auswahl von Lehrmitteln und allenfalls aus Inhalten obligatorischer Lehrmittel kann dies individuell gestaltet werden – auch als Schule; nicht nur als Verleger*in.

Ebenfalls bedarf es einen Fokus auf diejenigen Schulinhalte, die nicht von allen Kindern beherrscht werden. Die Schulsprache, die Selbstdisziplin, der Umgang mit Optionen sowie die Motivation, wofür überhaupt gelernt werden soll, sollen Inhalt des Unterrichts sein. Nur so können auch armutsbetroffene Kinder ihre Defizite aufholen und Chancengerechtigkeit im Schulkontext erleben. Es dürfen keine Kompetenzen stillschweigend vorausgesetzt werden (El-Mafaalani, 2020). Die Lehrperson soll jeweils überprüfen, wo die Schüler*innen stehen und bei Bedarf die fehlenden Kompetenzen fördern.

Systemisch wäre eine Weiterentwicklung hin zu einer späteren Selektion ebenfalls eine Veränderung, die auf der Ebene der Schulentwicklung stattfinden müsste. Die frühe Selektion, wie sie heute in der Deutschschweiz gehandhabt wird, setzt sie die Schüler*innen unter Druck und verlangt von den Lehrpersonen einen ständigen Konflikt zwischen der Qualitäts- und der Selektionsfunktion ab (Barth, 2013). Es wäre also eine Möglichkeit, die Selektion zeitlich nach hinten zu schieben um mehr Chancengerechtigkeit zu erlangen (Mey & Meyer, 2012).

3.3 Reflexion

Alle Punkte, auf welche in dieser Arbeit eingegangen wurde, streben einen systematischen Wandel der Bildung an. Und trotzdem sind sie nur oberflächlich und vermögen Armut wie auch die Chancengerechtigkeit als Problem nicht zu beheben. Solange sich nichts am System ändert, werden auch einzelne sensible Lehrpersonen oder Schulen keine grossen Veränderungen herbeiführen. Laut Gärtner wäre es am effizientesten, die Kausalität zwischen Kinderarmut und Bildungserfolg zu reduzieren, indem man die Armut selbst verringert. Sind nämlich die fehlenden finanziellen Ressourcen einer Familie Hauptursache für die Benachteiligung, so ist dem Kind laut Gärtner am meisten durch eine finanzielle Unterstützung der Familie geholfen. Mehr finanzielle Mittel bieten folglich den Eltern grössere Freiräume, um auf die Entwicklungsbedürfnisse ihrer Kinder einzugehen und den Beziehungs-, Förderungs- und Erziehungsaufgaben den Kindern gegenüber gerecht zu werden (Gärtner, 2012). Dazu bräuchte es jedoch eine politische Änderung, auf welche im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen wurde.

Eine Arbeit zu armutsbetroffenen Kindern und deren Habitus zu verfassen, bringt eine problematische Übergeneralisierung mit sich. Diese konnte ich durch meinen Fokus auf armutsbetroffene Kinder nicht befriedigend ausdifferenzieren. Schroeder hat diese Problematik in seinem Buch «Schulen für schwierige Lebenslagen» ebenfalls thematisiert. Dabei fragt er sich, ob die soziale Gruppenforschung mit der Bezugnahme auf «Zielgruppen» schultheoretisch noch angemessen sei, da diese sich überwiegend auf unzulässige Generalisierungen bezüglich zugeschriebener Gruppenmerkmale abstützen (Schroeder, 2012). Auch ich habe mir eine solche übergeneralisierte «Zielgruppe» geschaffen, indem ich über «armutsbetroffene Kinder» schrieb. Die Ausdifferenzierung habe ich insofern vorgenommen, als dass ich Armut und armutsbetroffene Kinder anhand der Kapitalsorten nach Bourdieu (1987) definierte und die Zugehörigkeit zu der untersuchten «Zielgruppe» nicht nur von ihrem finanziellen Kapital abhängig machte, sondern auch die Sozialisierung und somit auch den Habitus mit einfliessen liess. Es ist mir jedoch wichtig zu betonen, dass jedes armutsbetroffene Kind eine eigene Geschichte hat und die formulierten Beschreibungen des Habitus sowie der fehlenden Kompetenzen nicht abschliessend auf alle armutsbetroffenen Kinder zutreffen.

Die Literaturrecherche brachte mich zu einer Fülle an Literatur, welche ich interessiert begutachtete. Die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen nahm viel Raum ein und bildete eine gute Grundlage für die Diskussion. Das Treffen einer Auswahl an Problemfelder, auf welche ich konkret eingehen möchte, war herausfordernd. Viele Probleme sind eng miteinander verstrickt, was eine Abgrenzung voneinander erschwerte. Das Definieren von den vier Problemfeldern entpuppte sich als eine grosse Herausforderung. Schlussendlich war die Auswahl der Punkte, die ich aufnahm und weiterverfolgte, subjektiv geprägt – ich versuchte mich auf die Literatur zu stützen und habe die meines Erachtens relevantesten Punkte nachverfolgt. Diese Auswahl ist nicht so objektiv, wie ich es gerne für eine wissenschaftliche Arbeit gehabt hätte.

Die schliesslich gewählten Problemfelder decken ein breites Feld ab und sind dadurch auch noch ziemlich komplex. Sie sind aber für eine gute Übersicht und eine Aufschlüsselung in Teilbereiche hilfreich. Folglich haben sie auch verschiedenste Ursachen. Dies stellte mich erneut vor eine Auswahl-situation. Auch da wäre eine breitere Vertiefung auf der Suche nach Ursachen möglich gewesen. Ressourcenbedingt musste ich mich beschränken und konnte nicht unzähligen, möglichen Ursachen nachgehen. Und wieder war die Auswahl der weiterverfolgten Ursachen nicht so wissenschaftlich nachvollziehbar, wie ich es mir gewünscht hätte.

Bei dem Ausformulieren der Massnahmen war es dann einfacher, da ich schlicht eine «Lösung» für die von mir genannten Ursachen suchen musste. Diese «Lösungen» suchte ich einerseits in der Literatur. Andererseits leitete ich diese aber auch von meinem Praxiswissen her und suchte im Anschluss die dazu passende Literatur, um dieses Praxiswissen fundiert belegen zu können. Dieser Zugang erlaubte mir, mein Wissen einzubringen und eine enge Verknüpfung zwischen der Theorie und der Praxis herzustellen.

Eine Möglichkeit, um diesen ganzen Prozess wissenschaftlicher zu gestalten, wäre eine genauso nachvollziehbare Literaturrecherche mit klaren Kriterien, welche Literatur bzw. auch welche Teilbereiche dieser komplexen Fragestellung, nachverfolgt werden sollen. Dies hätte meine Auswahl weniger subjektiv gestaltet und bereits zu Beginn wäre klar gewesen, worauf es hinausläuft. Das prozessorientierte Vorgehen von dieser Arbeit hat mir aber erlaubt, mit jedem weiteren Thema, das ich mir erarbeitete, weitere Punkte aufzugreifen und weiterzuverfolgen. Dieses Vorgehen erlaubte mir, mich in Themen zu vertiefen, die ich persönlich für die Praxis als relevant einstufte.

3.4 Weiterführende Fragen

Wie bereits im Kapitel der Beantwortung der Fragestellung geschildert, bedürfte es einer Langzeitstudie, um die tatsächliche Wirkung einzelner, im Rahmen dieser Arbeit zusammengestellten Massnahmen zur Chancengerechtigkeit armutsbetroffener Kinder wissenschaftlich zu überprüfen. Eine solche Weiterverwendung der in dieser Arbeit literarisch zusammengestellten Massnahmen könnte eine sehr interessante Folgearbeit darstellen.

Um diese aufzuleisen, bräuchte es ein klares Forschungsdesign. Dabei muss auch die Überprüfung genau überlegt sein. Vermutlich zeigt sich darin eine Schwierigkeit, da die wissenschaftliche Messbarkeit der Chancengerechtigkeit aufgrund der diversen Einflussfaktoren sehr schwierig ist. Eine weitere Schwierigkeit wird wohl das Auffinden einer geeigneten Untersuchungs- sowie einer Kontrollgruppe darstellen. Als Vorschlag könnten zwei Schulklassen untersucht werden – da statistisch gesehen von 1-2 armutsbetroffenen Schüler*innen pro Klasse ausgegangen werden kann. Die Lehrperson der Untersuchungsgruppe besucht Weiterbildungen und vertieft sich in den gewählten Themenbereichen. Sie passt ihren Unterricht dementsprechend an, während die Lehrperson der Kontrollgruppe nichts an ihrer Unterrichtstätigkeit verändert. Wie oft in solchen Untersuchungen ist es vor allem dann ethisch vertretbar, wenn sich auch die Lehrperson der Kontrollgruppe nach der durchgeführten Studie weiterbildet, damit auch die armutsbetroffenen Kinder aus der Kontrollgruppe von deren Wandel profitieren können.

Bremer und Lange-Vester haben vor zehn Jahren zum Habitus der Lehrpersonen geforscht (2014). An dieser Forschung anzuknüpfen, wäre ebenfalls eine interessante Folgearbeit. Dabei wäre interessant, inwiefern sich dieser Habitus in den letzten Jahren verändert hat. Im Hinblick auf die Veränderung hin zu einem PH-Zugang ohne Matura sowie den vielen aktiven Lehrpersonen ohne Diplom ist das bestimmt spannend.

Zudem könnte der Lehrpersonen-Habitus in Korrelation mit dem Schüler*innen-Habitus gestellt werden. Dabei wäre es interessant, wo Unterschiede existieren und was dies für Auswirkungen auf den Unterricht, auf die Beziehung sowie auf das Lernverhalten der Schüler*innen hat.

Weiter wäre das Erforschen der Evidenz von Ganztageschulen in Bezug auf die Schulanpassung von armutsbetroffenen Kindern interessant. Dies ist ein sehr breites Feld, da eine Beschulung in Ganztageschulen enorm viele verschiedene Auswirkungen haben kann und demzufolge von verschiedensten Seiten her kritisiert oder befürwortet wird. Die konkrete Auseinandersetzung aber mit dem Einfluss auf armutsbetroffene Kinder könnte eine spannende Forschungsarbeit sein.

Auch eine Zusammenstellung von evidenzbasierten Förderprogrammen, welche die Mängel von armutsbetroffenen Kindern an schulischen Kompetenzen am gewinnbringendsten zu beheben vermögen, wäre eine lehrreiche Arbeit. Hier könnte konkret an meinem Massnahmenkatalog angeknüpft werden.

Des Weiteren wäre es auch höchst interessant, ein auf armutsbetroffene Kinder abgestimmtes Förderprogramm zu entwickeln und dessen Erfolg in der Anwendung zu überprüfen.

4 Literaturverzeichnis

Allianz Chance +. (2021, September). Chancengerechtigkeit: Einige rechtliche Grundlagen. Zugriff am 8.5.2024. Verfügbar unter:

https://chanceplus.ch/wp-content/uploads/2021/09/210909_rechtliche-Grundlagen.pdf

Barth, D. (2013). Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. (Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik (SZH), Hrsg.), (9), 41–48.

Barth, D. & Hofstetter, D. (2023). Professionalität und Professionalisierung.

Berger, E. & Jörimann, B. (2023, November 8). Präsentation der tessiner «scuola media» (Sek.I). Zürich.

Bourdieu, P. (1983). *Soziale Ungleichheiten* (Soziale Welt Sonderband). (R. Kreckel, Hrsg.). Göttingen: Schwartz.

Bourdieu, P. (1987). *Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft* (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft). (B. Schwibs & A. Russer, Übers.) (29. Auflage.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bourdieu, P. (1992). Sozialer Raum und symbolische Macht (Edition Suhrkamp). In B. Schwibs (Übers.), *Rede und Antwort* (Deutsche Erstausgabe, 3. Auflage., S. 135–154). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1971). *Die Illusion der Chancengleichheit: Bourdieu, Pierre, [u.] Jean-Claude Passeron ; Untersuchgn zur Soziologie d. Bildungswesens am Beisp. Frankreichs. (Übers. v. Barbara u. Robert Picht. Bearb. v. Irmgard Hartig)* (Texte u. Dokumente zur Bildungsforschung). Stuttgart: Klett.

Bourdieu, P. & Waquant, L. (1996). *Reflexive Anthropologie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Branger, K., Crettaz, E., Oetliker, U., Robatti Mancini, V., Rochat, S. & Schweiz (Hrsg.). (2008). *Familien in der Schweiz: statistischer Bericht 2008* (Familien in der Schweiz). Neuchâtel: BFS.

Bremer, H. & Lange-Vester, A. (2014). Die Pluralität der Habitus- und Milieuförmigkeiten bei Lernenden und Lehrenden. Theoretische und methodologische Überlegungen zum Verhältnis von Habitus und sozialem Raum. In R.-T. Kramer, S. Thiersch & W. Helsper (Hrsg.), *Schülerhabitus : Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

BSLB Graubünden/Amt für Berufsbildung. (2021, März). biz - Case Management Berufsbildung CMBB. Zugriff am 22.5.2024. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/02-1_BIZ_Angebotsflyer_A5_CaseManagement_DE_GZD.pdf

Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2024, März 26). Subjektive Einschätzung der finanziellen Situation des Haushalts, nach verschiedenen soziodemografischen Merkmalen. Zugriff am 5.10.2024.

Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/subjektives-wohlbefinden-und-lebensbedingungen/subjektive-bewertung-der-finanziellen-situation.assetdetail.30526384.html>

Coradi Vellacott, M. & Wolter, S. C. (2005). *Chancengerechtigkeit im Schweizer Bildungssystem*. (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), Hrsg.). Aarau: Trenbericht SKBF.

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. (2020, April 23). Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. *Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung*. Zugriff am 08.05.2024. Verfügbar unter: <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-4-inklusive-gleichberechtigte-und-hochwertige-bildung.html>

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. (2020, April 23). Ziel 10: Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. *Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung*. Zugriff am 27.11.2023. Verfügbar unter:

<https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-10-ungleichheit-innerhalb-von-und-zwischen-staaten.html>

El-Mafaalani, A. (2014). Habitus-Struktur-Sensibilität in der Schulpraxis. In T. Sander (Hrsg.), *Habitus-sensibilität : Eine neue Anforderung an professionelles Handeln* (S. 229–245). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

El-Mafaalani, A. (2020). *Mythos Bildung* (5. aktualisierte Auflage 2023.). Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Erzinger, A. B., Pham, G., Prosperi, O. & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022 Die Schweiz im Fokus*. Universität Bern. Zugriff am 8.8.2024. Verfügbar unter: <https://www.pisa-schweiz.ch/PISA2022-DieSchweizimFokus.pdf>

Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Gaidoschik, M., Moser Opitz, E., Nührenbörger, M. & Rathgeb-Schnierer. (2021). Besondere Schwierigkeiten beim Mathematiklernen. *Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik*, (111S).

Gärtner, L. (2012). Wie gross ist die Kinderarmut in der Schweiz? (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 92–111). Luzern: Caritas-Verl.

Giesinger, J. (2015). Bildungsgerechtigkeit und die sozialen Funktionen der Schule - Zu den normativen Grundlagen des Chancenspiegels. In V. Manitius, B. Hermstein, N. Berkemeyer & W. Bos (Hrsg.), *Zur Gerechtigkeit von Schule: Theorien, Konzepte, Analysen* (S. 150–162). Münster: Waxmann.

- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten, Ursachen, Diagnostik, Intervention*. (M. Hasselhorn, W. Kunde & S. Schneider, Hrsg.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Heggli, U. & Meyer, I. (2012). Familienpolitik statt Kinderarmut (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 212–223). Luzern: Caritas-Verl.
- Heimlich, U. (2022). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten* (3. Auflage.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Helsper, W., Dreier, L., Gibson, A., Kotzyba, K. & Niemann, M. (2018). *Exklusive Gymnasien und ihre Schüler: Passungsverhältnisse zwischen institutionellem und individuellem Schüler*innen-Habitus* (Studien zur Schul- und Bildungsforschung). Wiesbaden: Springer VS.
- Hochuli, M. (2013). Bildungssystem Schweiz und Chancengerechtigkeit (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2013, Schwerpunkt: Bildung gegen Armut: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen*. Luzern: Caritas-Verl.
- Hugi, C. (2024). Heute sind weitere Schritte fällig. *Bildung Schweiz*, (2).
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). Schulische Heilpädagogik Kompetenzprofil. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf
- Kamm, C., Maag Merki, K., Suter, F. & Schoch, J. (2023). *Die Reduktion von Bildungsbenachteiligung in der Volksschule. Theoretische Grundlagen und konkrete Handlungsmöglichkeiten*. Allianz Chance+.
- Kehrli, C. & Knöpfel, C. (2014). *Handbuch Armut in der Schweiz*. Luzern: Caritas-Verlag.
- Knab, D. (2004). Schulqualität: Unerledigte Aufgaben der Schulpädagogik. In W. Bauer, W. Mack & J. Schroeder (Hrsg.), *Bildung von unten denken: Aufwachsen in erschwerten Lebenssituationen - Provokationen für die Pädagogik ; Festschrift zum 60. Geburtstag von Gotthilf Gerhard Hiller* (S. 301–312). Bad Heilbrunn/Obb: Julius Klinkhardt.
- Knöpfel, C. & Heggli, R. (2012). Auch Armut wird vererbt (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 124–139). Luzern: Caritas-Verl.
- Krais, B. & Gebauer, G. (2002). *Habitus* (7.). Bielefeld: transcript Verlag.
- Kramer, R.-T. (2014). Kulturelle Passung und Schüler*innen-Habitus - Zur Bedeutung der Schule für Transformationsprozesse des Habitus. In R.-T. Kramer, S. Thiersch & W. Helsper (Hrsg.), *Schüler*innen-Habitus : Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Kramer, R.-T., Thiersch, S. & Helsper, W. (Hrsg.). (2014). *Schüler*innen-Habitus : Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Kramer, R.-T., Helsper, W., Thiersch, S. & Ziems, C. (2009). *Selektion und Schulkarriere: kindliche Orientierungsrahmen beim Übergang in die Sekundarstufe I* (Studien zur Schul- und Bildungsforschung). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwissenschaften.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: hep Verlag.
- Lange-Vester, A. & Teiwes-Kügler, C. (2014). Habitussensibilität im schulischen Alltag als Beitrag zur Integration ungleicher sozialer Gruppen. In T. Sander (Hrsg.), *Habitussensibilität : Eine neue Anforderung an professionelles Handeln* (S. 177–207). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Mäder, U. (2012). Kinderarmut existiert (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 78–91). Luzern: Caritas-Verl.
- Marugg, M. (2012). Kinderrechte gegen Armut (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 112–123). Luzern: Caritas-Verl.
- Mey, E. & Meyer, T. (2012). Migration und Bildungsarmut: Strukturelle Bedingungen und individuelles Erleben (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 156–169). Luzern: Caritas-Verl.
- Moser, U. (2013). Bildungsarmut in der Schweiz (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2013, Schwerpunkt: Bildung gegen Armut: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 76–91). Luzern: Caritas-Verl.
- Moser, U., Angelone, D., Hollenweger, J. & Buff, A. (2011). *Nach sechs Jahren Primarschule. Deutsch, Mathematik und motivational-emotionales Befinden am Ende der 6. Klasse*. Zürich: Bildungsdirektion.
- Niestradt, F. & Ricken, N. (2014). Bildung als Habitus - Überlegungen zum Konzept eines Bildungshabitus. In R.-T. Kramer, S. Thiersch & W. Helsper (Hrsg.), *Schüler*innen-Habitus : Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- OECD (Hrsg.). (2001). *Lernen für das Leben: erste Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000* (Ausbildung und Kompetenzen). Paris: OECD, Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
- OECD (Hrsg.). (2023). *Lernstände und Bildungsgerechtigkeit* (PISA 2022 Ergebnisse). Paris: OECD.
- Rademacher, S. & Ricken, A. (2014). „One Size Fits All“ - Eine Kritik des Habitusbegriffs. In R.-T. Kramer, S. Thiersch & W. Helsper (Hrsg.), *Schüler*innen-Habitus : Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung* (S. 159–182). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Rüedi, J. (2013). *Disziplin und Selbstdisziplin in der Schule: Plädoyer für ein antinomisches Verständnis von Disziplin und Selbstdisziplin ; Begründungen, Möglichkeiten und Beispiele zur Klassenführung* (4., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Bern: Haupt.
- Schroeder, J. (2012). *Schulen für schwierige Lebenslagen: Studien zu einem Sozialatlas der Bildung*. Münster: Waxmann.
- Schweizerischer Bundesrat (Hrsg.). (2022). Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030. Zugriff am 7.4.2023. Verfügbar unter: <https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/strategie/sne.html>
- Schwendimann, B. A. (2024, Januar). Von Lichtblicken und Sorgenfalten. *Bildung Schweiz*. (1)
- Stamm, M. (2012). Der Beitrag frühkindlicher Bildung zur sozialen Gerechtigkeit und Armutsprävention (Sozialalmanach). In I. Meyer & Caritas Schweiz (Hrsg.), *Sozialalmanach 2012, Schwerpunkt: arme Kinder: das Caritas-Jahrbuch zur sozialen Lage der Schweiz ; Trends, Analysen, Zahlen* (S. 141–155). Luzern: Caritas-Verl.
- Stamm, M. (2018). Arbeiterkinder an die Hochschulen! Hintergründe ihrer Aufstiegsangst. *Swiss Education*. Zugriff am 22.5.2024. Verfügbar unter: <https://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/267-dossier-arbeiterkinder-2018/file.html>
- Stamm, H. & Lamprecht, M. (2005). *Entwicklung der Sozialstruktur*. Neuchâtel: BFS.
- united nations. (n. d.). The 17 goals. *Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development*. Zugriff am 28.9.2024. Verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/goals>
- Universität Bern & Nationale Projektkoordination ICER. (2018). Ergebnisse und Berichterstattung zu PISA 2018. *PISA Schweiz*. Zugriff am 27.9.2023. Verfügbar unter: <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2018/ergebnisse/>
- UN-Kinderrechtskonvention*. (1989, März 2). . Zugriff am 10.10.2015. Verfügbar unter: <http://www.kinderrechtskonvention.info/erziehungsziele-bildungsziele-3645/>
- Walper, S. & Riedel, B. (2011). Was Armut ausmacht. *DJI IMPULSE*.
- Wenke, D. (2010). Vom Kinderschutz zum Kinderrechtsstaat. (Schweizerisches Komitee für UNICEF, Hrsg.). Zürich: unicef Schweiz.
- Wigger, L. (2015). Bildung und Gerechtigkeit - Eine Kritik des Diskurses um Bildungsgerechtigkeit aus bildungstheoretischer Sicht. In V. Manitius, B. Hermstein, N. Berkemeyer & W. Bos (Hrsg.), *Zur Gerechtigkeit von Schule: Theorien, Konzepte, Analysen* (S. 72–92). Münster: Waxmann.